

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES.
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

VANESSA KARLA MOTA DE SOUZA LIMA

PARA LÁ E DE VOLTA A ALLAH:

UMA ANÁLISE ANTROPOLÓGICA DA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE MUÇULMANA ENTRE OS REVERTIDOS BRASILEIROS NA COMUNIDADE ISLÂMICA SUNITA EM JOÃO PESSOA - PARAÍBA.

João Pessoa - Paraíba

2012.2

VANESSA KARLA MOTA DE SOUZA LIMA

PARA LÁ E DE VOLTA A ALLAH:

UMA ANÁLISE ANTROPOLÓGICA DA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE MUÇULMANA ENTRE OS REVERTIDOS BRASILEIROS NA COMUNIDADE ISLÂMICA SUNITA EM JOÃO PESSOA - PARAÍBA.

Monografia apresentada ao Curso de Ciências Sociais da Universidade Federal da Paraíba como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em Ciências Sociais.

Orientadora: Professora Dra. Maria Patrícia Lopes Goldfarb.

João Pessoa

2012.2

Catálogo da Publicação na Fonte.
Universidade Federal da Paraíba.
Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA).

Lima, Vanessa Karla Mota de Souza.

Para lá e de volta a Allah: uma análise antropológica da identidade muçulmana entre os revertidos Brasileiros na comunidade Islâmica sunita em João Pessoa . / Vanessa Karla Mota de Souza Lima. - João Pessoa, 2013.

86 f.

Monografia (Graduação em Ciências Sociais) – Universidade Federal da Paraíba - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes.

VANESSA KARLA MOTA DE SOUZA LIMA

PARA LÁ E DE VOLTA A ALLAH:

UMA ANÁLISE ANTROPOLÓGICA DA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
MUÇULMANA ENTRE OS REVERTIDOS BRASILEIROS NA COMUNIDADE
ISLÂMICA SUNITA EM JOÃO PESSOA - PARAÍBA.

Monografia apresentada ao Curso de
Ciências Sociais da Universidade Federal
da Paraíba como requisito parcial para a
obtenção do grau de bacharel em Ciências
Sociais.

Aprovada em Abril de 2013

Dra. Maria Patrícia Lopes Goldfarb / DCS / PPGS - UFPB.

Orientadora

Dr. Mauro Guilherme Pinheiro Koury / DCS / PPGS – UFPB.

Examinador

Dra. Maristela Oliveira de Andrade / DCS / PPGS – UFPB.

Examinador

AGRADECIMENTOS

Ao Senhor Deus Pai, Soberano e Senhor da minha vida e da minha existência, para quem “vivemos, nos movemos e existimos”, que durante esse longo caminho feliz de aprendizado e crescimento concedeu-me sublime graça e capacitação vinda de Sua inesgotável sabedoria e bondade. “Por Ele, para Ele e dEle são todas as coisas, a Ele pois, a glória eternamente, amém”! *Núchkôr Allah!*

À minha mãe Geraldina Mota, sem a sua coragem, exemplo e sabedoria eu simplesmente não teria chegado até aqui. A senhora é o meu norte.

Ao meu marido José de Souza Lima Neto:

*Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão:
Que haja antes um mar ondulante entre as praias de vossas almas.
Encheis a taça um do outro, mas não bebais na mesma taça.
Dai de vosso pão um ao outro, mas não comais do mesmo pedaço.
Cantai e dançai juntos, e sede alegres, mas deixai cada um de vos estar sozinho,
Assim como as cordas da lira são separadas e, no entanto, vibram na mesma harmonia.
Dai vossos corações, mas não confieis a guarda um do outro.
Pois somente a mão da vida pode conter nossos corações.
E vivei juntos, mas não vos aconchegueis em demasia;
Pois as colunas do templo erguem-se separadamente,
E o carvalho e o cipreste não crescem a sombra um do outro. (Khalil Gibran).*

Habib, obrigada pelo amor com que me amas, meu companheiro e amigo!

A minha filha Sabrina, luz da minha vida, amor do meu coração. Você deu um novo sentido a tudo isso. Que entendas sempre, que todos os sacrifícios que farei serão sempre por ter amar mais do que a minha própria vida. *Ya'Aini!*

A minhas irmãs, sobrinhos e sobrinhas, amor como o nosso não existe.

Aos meus sogros, cunhada e sobrinha, agradeço toda ajuda, empenho e apoio nos últimos anos dessa caminhada.

À minha orientadora Patrícia Goldfarb, eu não tenho palavras para agradecer a você! O que poderia ser suficiente para expressar o quanto me tornei mais apaixonada e feliz em fazer antropologia sob a sua orientação? Muito obrigada pelo seu brilhantismo e simplicidade. Nossa convivência, não resultou apenas no *fazer antropologia*, mas me constituiu “uma nova gente”. Sei que muito mais que uma orientadora, sempre tive em você, uma amiga.

Ao meu querido grupo de muçulmanos de João Pessoa. Sem vocês, essa pesquisa simplesmente não existiria. Como o campo se tornou mais poético e feliz com a paixão que demonstram pela fé que professam! Tenho certeza que a nossa amizade terá a duração da vida. Cada um de vocês tem um lugar seguro no meu coração. *Mass'allah!*

Ao Muhammad Mesquita, que me acolheu nas “primeiras horas” da minha pesquisa de campo. Um exemplo de fé, integridade e verdade pela religião islâmica. *Smalla'Alik!*

Ao João de Deus Cabral, por sua disposição em me receber e sempre me esclarecer às dúvidas que tanto permearam essa pesquisa durante a investigação antropológica. Espero com esse trabalho, honrar a confiança que o senhor me deu. *Mass'allah!*

Aos amigos e amigas, Glícia Fischer, Durvalina Bezerra, Cláudia Mércia Eller de Miranda, Fátima Cadena de Melo, Tânia Carvalho, José Britto, José Alcione Pereira Pinto, Maria do Rosário Aguiar, Flávia Neves, Girleine Mélo, Fátima Monteiro, Edmundo Jordão e aos meus alunos de Teologia, que de forma direta contribuíram para a minha formação por meio do apoio, compreensão e condescendência com as minhas necessidades ao longo dos anos de graduação.

A minha colega Priscilla Galdino, por toda a caminhada que percorremos 'juntas' mesmo em tempos diferentes. Você é uma joia preciosa minha amiga. Amo-te e te admiro com toda sinceridade e verdade do meu coração!

Ao professor Mauro Koury, que marcou a minha trajetória acadêmica de modo indelével. Seu carinho e incentivo estão guardados comigo, levo-os em meu coração para sempre!

À professora Eliana Monteiro Moreira. Com sua sabedoria e conhecimento durante os anos de pesquisa PIBIC, inspiraram-me a amar e me dedicar ao conhecimento. Obrigada por toda paciência e aprendizado. A senhora sempre será um exemplo a todos aqueles que fazem Ciências Sociais com paixão!

À coordenação do Curso de Ciências Sociais, especialmente a Jandira, por toda paciência, incentivo e dedicação. Agradeço por todo o trabalho de vocês que me possibilitou chegar até aqui.

Aos professores do Curso de Ciências Sociais da UFPB, por toda dedicação, ética e compromisso com a formação daqueles que *sim*, têm nas mãos, a capacidade de transformar o mundo. Que um dia esse país reconheça o incalculável valor de cada um de vocês. *Insha'Allah!*

“O islã é o que eles fazem. Eles *são* o Islam”.

(Clifford Geertz).

RESUMO

Este trabalho monográfico objetiva investigar, através de aportes antropológicos, como são construídas as identidades muçulmanas entre os revertidos brasileiros na comunidade islâmica sunita em João Pessoa – Paraíba. Por meio da observação participante e da análise do discurso dos adeptos da religião islâmica, propomos compreender como se dá a apreensão do sagrado e da religiosidade; bem como as formas de sociabilidades que envolvem este grupo. Buscamos também observar, a partir das práticas islâmicas, como os indivíduos reorganizam o seu cotidiano, atentando para códigos morais, religiosos e socioeconômicos, que envolvem as formas de construção destas identidades. Assim, alguns questionamentos se destacam: Esses brasileiros se percebem, sobretudo enquanto muçulmanos? Como se dá a construção da identidade religiosa destes sujeitos, em sua maioria oriundos da região litorânea do estado da Paraíba, ante a dogmática e práticas de uma religião tradicional como a islâmica? Entendeu-se que a construção da identidade se dá a partir da assimilação do discurso da religião, bem como na ortopáxis da sua vida.

PALAVRAS-CHAVE: Ciências Sociais. Identidade. Antropologia da religião. Muçulmano. islamismo.

RÉSUMÉ

Cette monographie vise à étudier, grâce à des contributions anthropologiques, car ils sont construits identités musulmanes parmi les Brésiliens renversé la communauté sunnite islamique a João Pessoa - Paraíba. Grâce à l'observation participante et l'analyse du discours des partisans de la religion islamique, nous proposons de comprendre comment la saisie des sacrés et religieux, ainsi que les formes de sociabilité qui impliquent ce groupe. Nous cherchons également à observer, à partir des pratiques islamiques, en tant qu'individus réorganiser leur vie quotidienne, en accordant une attention aux codes moraux, religieux et socio-économique, impliquant des formes de construction de ces identités. Ainsi, certaines questions se dégagent: Ces Brésiliens se perçoivent avant tout comme musulman? Comment fonctionne la construction de l'identité religieuse des individus, pour la plupart de la région côtière de l'Etat de Paraíba, par rapport à la religion dogmatique et pratiques traditionnelles telles que l'Islam? Il a été entendu que la construction de l'identité a lieu à partir de l'assimilation du discours de la religion, aussi bien que dans la pratique de sa vie.

Mots-clés: sciences sociales. de l'identité. de l'anthropologie de la religion. Musulmane. l'islam.

المخلص

مسلم وضعتها ي تم ب ينما الأذ ثروب و لوجية، مساهات خلال من ال تحديق، إلى ت هدف ال دراسة هذه ب ارأي با - ب يسوا جواو في ال سني الإ سلامي ع المجد تم عكس ال برازي ل دين ب ين الهويات

كيف ن فهم أن ن قد ترح الإ سلامي، الدين ان صار من الخطاب وت حل يل ب المشاركة الملاحظة خلال من المجموعة هذه على ت نطوي ال تي مؤانسة من وكذلك وأشكال، والدي نية، المقدسة على ال اسديلاء مع ال يومية، حياتهم في الأف راد ت نظيم عاقوة الإ سلامية، الممارسات من لمراقبة، أي ضا ن سعي على ت نطوي ال تي والاق تصادية، والاجتماعية والدي نية الأخلاقية ال قواعد إلى الان ت باه إي لاء الهويات هذه ب ناء أشكال

و؟ مسلم الأول المقام في أن فسهم ي ع ت برون ال برازي ل دين هذه: ت برز الأ سدئلة ب عض لذلك، مقارنة ب ارأي با، ولاية من ال ساحلية المنطقة من معظمهم شخص، ل ال دي نية الهوية ب ناء كيف الإ سلامية؟ مثل ال تقل يديية والممارسات ال فكري ال تحجب ال دين

في وكذلك ل لدين، الخطاب اسديعاب من ال فترة خلال سديقام الهوية ب ناء أن الم فهم من وكان حياتهم ممارسة

ال اسلام مسلم، الدين، الأذ ثروب و لوجيا والهوية، الاجتماعية، ال علوم: ال بحث ك لمت

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	13
2 “PARA LÁ E DE VOLTA A ALLAH”: UMA ANÁLISE DA RELIGIÃO ISLÂMICA.....	17
2.1 O Islamismo no Brasil e no Nordeste	25
2.2 O Islamismo na Paraíba	30
2.3 O Islamismo na cidade de João Pessoa: Os bairros do Bessa e Dos Estados como lugares das comunidades muçulmanas	32
2.3.1 A Academia Mesquita Brothers: Espaço sagrado e de dawah num ambiente profano.....	32
2.3.2 A Mussa’la: lugar de acolhimento e testemunho islâmico entre os pessoenses.....	34
2.3.3 Muhammed Mesquita: a figura “famosa” e proselitista do Islamismo em João Pessoa / PB.....	35
2.3.4 O Centro Islâmico pessoense: lugar do saber e práticas islâmicas.....	36
2.3.5. João de Deus / Ibrahim: a figura controversa e proeminente do islamismo pessoense.....	35
3. A RELIGIÃO COMO SENTIDO DA VIDA E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE ISLÂMICA ENTRE OS REVERTIDOS PESSOENSES.....	41
3.1. A identidade étnica muçulmana entre os revertidos pessoenses.....	42
4. ANALISANDO A IDENTIDADE MUÇULMANA DOS REVERTIDOS BRASILEIROS NA COMUNIDADE ISLÂMICA SUNITA EM JOÃO PESSOA /PB.....	50
4.1. Sinais diacríticos: Nomes e vestes	57
4.2. O discurso de gênero islâmico e a conduta da mulher muçulmana pessoense.....	62
4.3. A mulher revertida ao islamismo : o caso das mulheres muçulmanas em João Pessoa.....	70
4.3.1. Desejos e saberes : A mulher revertida e a sua nova compreensão da sexualidade e da carreira.....	71
4.4. A reinvenção do islamismo a partir do conceito de “New Islã” entre os muçulmanos pessoenses.....	72

5. Considerações Finais.....	76
Referências.....	79
ANEXOS	86

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho monográfico tem o objetivo de compreender, através de aportes antropológicos, como são construídas as identidades muçulmanas entre os revertidos brasileiros na comunidade islâmica sunita em João Pessoa – Paraíba.

Por meio da observação participante e da análise do discurso dos adeptos da religião islâmica, propomos compreender como se dá a apreensão do sagrado e da religiosidade; bem como as formas de sociabilidades que envolvem este grupo. Buscamos também observar, a partir das práticas islâmicas, como os indivíduos reorganizam o seu cotidiano, atentando para códigos morais, religiosos e socioeconômicos, que envolvem as formas de construção destas identidades.

Assim, alguns questionamentos se destacam: Esses brasileiros se percebem sobretudo enquanto muçulmanos? Como se dá a construção da identidade religiosa destes sujeitos, em sua maioria oriundos da região litorânea do estado da Paraíba, ante a dogmática e práticas de uma religião tradicional como a islâmica?

Esse grupo é definido como uma comunidade étnica, que segundo o sociólogo Max Weber, pode ser definida não como uma realidade fechada e acabada, mas em volta de construções identitárias.

[existem] várias formas de criar um sentimento de comunidade; a comunidade étnica seria uma das modalidades possíveis e teria como base os mesmos elementos de uma comunidade religiosa. Da mesma forma, estaria baseada em uma crença subjetiva. Esta crença é fundada através de uma igualdade de hábitos e costumes que servem como facilitadores de processos de comunização (...) (MARQUES, 2008, p.6).

O grupo étnico é um momento que facilita o processo de comunicação (WEBER, 1994, p. 313).

Nossa pesquisa etnográfica desenvolveu-se num ambiente urbano, caracterizando a comunidade¹ muçulmana em João Pessoa como produto do fenômeno de ressurgimento e migração da fé, próprias da pós-modernidade vivenciada nas cidades.

Se a cidade é, conforme autores como Wirth (1987), tida como o lugar do conflito, da diversidade, da diferença que impele seus moradores a solidão e a individualidade; é preciso registrar que é nela também onde as religiões possibilitam formas dos indivíduos se perceberem e se sentirem enquanto cidadãos do mundo. Assim, nos propomos a compreender a cidade como construídas a partir da vivência dos seus moradores, pois “*são as pessoas que fazem a cidade, e não a cidade que faz a sociedade*” (AGIER, 2001, p.55). Na trilha de Magnani (2009), buscamos desenvolver um olhar “de perto e de dentro” dos adeptos revertidos do Islamismo em João Pessoa, atentando para.

(...) Os ritos, as lealdades, as prescrições, os tabus e demais manifestações concretas da atividade religiosa se dão entre pessoas que se veem como membros de conjuntos em que reconhecem origens comuns, traçam filiações e tecem alianças (MAGNANI, 2009, p.21).

De modo singular, porém, o islamismo é uma religião que se propõe ser *acontextual*. Ou seja, não é regida por nenhuma noção de enquadramento cultural da mensagem à cultura do seu tempo ou país. É óbvio que ao longo das suas conquistas territoriais e da expansão religiosa, o Islã se transformou em uma religião, do ponto de vista dos seus adeptos, heterogênea (GEERTZ, 2004). “O Islã não é um fenômeno ligado a uma única civilização, pois há uma diversidade e complexidade que permeia o mundo muçulmano” (Ramos, 2003: 19). Portanto, “O universo islâmico ainda que marcado por um cotidiano de práticas religiosas, é muito mais complexo do que as simples emissão e recepção dos seus preceitos”. (FERREIRA, 2007, p. 21).

1.1 A Comunidade muçulmana Sunita como campo de pesquisa: fazendo etnografia à experiência de ter “estado lá”.

² Seguimos a definição de Weber para comunidade, formada pelas relações sociais “comunitárias”, que “*repousa no sentimento subjetivo dos participantes*”, no pertencimento ao mesmo grupo (Weber, 1994).

Para a realização da pesquisa, optamos pelo chamado método etnográfico, com ênfase na “observação participante” e privilegiando a “técnica da análise do discurso”. (DURHAM 2004, p. 25, 26). Sendo assim, a pesquisa é de caráter qualitativo e, portanto, teve por objetivo a compreensão das falas dos sujeitos, sendo confrontada com a realidade observada durante o trabalho de campo. É necessário frisar que entendemos a etnografia como uma experiência física e subjetiva de completa imersão no universo estudado, quer seja teoricamente analisado ou empiricamente observado.

Conforme Durham (2004), durante a pesquisa, num universo cultural comum ao investigador e ao objeto não devemos nos satisfazer com a descrição da forma pela qual os fenômenos se apresentam apenas, mas investigar a forma através da qual são produzidos.

Entendemos que “(...) na atividade etnográfica, o universo observado costuma estar limitado ao alcance dos nossos olhos ou da possibilidade de compartilharmos as experiências dos grupos sociais investigados”. (ALMEIDA, 2009, p. 31).

Gostaria de destacar a minha experiência de liminaridade e marginalidade no campo de pesquisa, o que possibilitou a abertura de uma porta para esse “mundo” muçulmano, tão diverso do meu, e ao mesmo tempo tão único e atraente; sem falar que se tratava de uma mulher fazendo pesquisa em um universo onde homens e mulheres estão claramente separados (FERREIRA, 2007).

O exercício de me familiarizar com o “exótico” me permitiu, de fato, muitas descobertas. A princípio a nossa pretensão era pesquisar a comunidade muçulmana em Recife, capital de Pernambuco. Ao entrar em contato com os líderes do Centro Cultural Islâmico de Recife, no dia 29 de dezembro de 2009, fui informada da existência da Comunidade muçulmana em João Pessoa, reunida na mussala, na Academia Mesquita Brothers. Foram muitas conversas na Sociedade Beneficente Muçulmana com os revertidos primevos, que me acolheram e tentaram responder todas as dúvidas iniciais, e me abriram as portas para a pesquisa entre muçulmanos de Recife, São Paulo e João Pessoa, em encontros para discutir a religião no espaço da Academia Mesquita. Nesse espaço urbano, onde está abrigada a Mussala pude perceber a singeleza e força da fé e a entrega dos muçulmanos a uma vida devotada a Allah! Ali, que se sucederam aos meus exercícios de relativização cultural.

No tocante ao universo pesquisado, o Centro islâmico, a Associação Desportiva Beneficente, a ABEM – Associação Desportiva Muçulmana da Paraíba e a Academia Mesquita Brothers² foram observados e utilizados no trabalho de campo.

No espaço da **Academia Mesquita Brothers**, Bairro do Bessa, há uma sala ornamentada e sacralizada pelos adeptos da religião, onde se reúne um pequeno grupo de muçulmanos pessoenses, sob a orientação do líder islâmico Muhammed Mesquita, para estudos, palestras de orientação religiosa, debates e orações.

O Centro Islâmico Pessoaense³ está localizado Bairro dos Estados e é dirigido pelo seu presidente João (Ibrahim) de Deus. É lá que se concentram o maior grupo de muçulmanos pessoenses e estrangeiros, com o propósito de estudar regularmente a língua árabe aos domingos; e nas sextas-feiras participar dos estudos, das orações diárias e de encontros islâmicos. Foram nesses espaços e com esses sujeitos que realizamos a pesquisa de campo.

Com relação às técnicas de pesquisa, foram utilizadas Gravações de áudio – como forma de captação das falas para posterior análise dos dados; e o uso de Fotografias - como um aporte para a análise das práticas cotidianas como vestes, ritos, personagens e para o registro dos espaços onde os sujeitos se reúnem para as práticas religiosas.

Ainda aplicamos questionários – que possibilitaram o mapeamento socioeconômico dos sujeitos pesquisados.

Esse trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro analisamos a trajetória histórica do islamismo, tanto global como regionalmente e, especificamente, na cidade de João Pessoa-PB. Nesse capítulo também discorreremos sobre as duas figuras principais do islamismo entre os pessoenses: o primeiro que é o responsável pela Sociedade Desportiva Muçulmana em João Pessoa, e primeira liderança muçulmana na cidade; e o segundo, que é o responsável pelo Centro Islâmico e, atualmente, é a liderança incontestada e contraditória do islamismo na cidade.

² Localizada à Av. Argemiro de Figueiredo, 4453, Bessa - João Pessoa-PB Fone (83) 3246 -2096 e-mail: academiamesquitabrothers@hotmail.com

³ Localizado à Av. Santa Catarina, Bairro dos Estados - CEP: 58030-090 - João Pessoa – PB.

O segundo capítulo trás a discussão sobre a identidade étnica islâmica, analisando o sentido de ser muçulmano para os pertencentes a esta comunidade em João Pessoa.

E, finalmente, no terceiro capítulo, procuramos analisar os valores e as condutas dos que professam a fé islâmica; buscando observar os discursos femininos nesse contexto. Ainda são abordados os novos conceitos e atribuições dadas pelo fiel da religião muçulmana, como o sentido do termo “New Islam”; e a reorganização da religiosidade moderna, onde são analisados o tempo e o espaço enquanto categorias do sagrado e sentidos de valor na construção das identidades islâmicas pessoenses.

2. “PARA LÁ E DE VOLTA A ALLAH”: UMA ANÁLISE DA RELIGIÃO ISLÂMICA.

O Islã (do árabe , transl. *al-Islā*⁴), na perspectiva religiosa dos seus adeptos, é “eterno”. Para a teologia islâmica, a religião muçulmana significa a verdadeira religião, dada por Deus aos homens sendo, portanto, eterna. De acordo com o entendimento islâmico, há um sentido de monoteísmo, que é “posto” no coração dos homens desde o seu nascimento. É uma concepção que diz respeito à eternidade e o sentido de um Deus único, a quem toda a humanidade nasce submissa ou entregue⁵.

Ferreira também trás outro sentido para a palavra, o de “entrega”: “No dicionário árabe-português, de Helmi Nasr, *Islam significa entrega, obediência completa a Deus, além de ‘a religião do islã’ e ‘islamismo’*” (Nars, apud Ferreira, 2007). E destaca: “(...) faço uso do termo entrega, não apenas porque se trata da tradução correta (...) mas também por considerar que há uma entrega desse muçulmano que professa a sua religião” (Ferreira, 2007, p.19). Destaco também a definição do documentário da BBC “A História das Religiões – Islamismo”, onde o ser muçulmano é definido como não apenas um sistema de crenças, ao qual o fiel se submete, mas, uma postura da vida. É como se no ato da reversão, o muçulmano declarasse: “Eu me comprometi sem reservas a me submeter (entregar) a vontade de Deus”.

Sendo assim, o islã é concebido entre os seus adeptos, como a religião “natural” da humanidade. Na narrativa histórica, o Islamismo surgiu no século VII, na península arábica⁶, com as pregações do *hanif*⁷ Abu al-Qasim Muhammad ibn’ Abd Allah ibn’ Abd al

⁴ Islão provem do árabe *Islām*, que por sua vez deriva da quarta forma verbal da raiz *slm*, *aslama*, e significa "submissão (a Deus). Em árabe Islã significa “submissão à vontade de Deus”, tendo surgido sob a influência do profeta Muhammed. MONTENEGRO, 2000, p. 19.

⁵ Ver nota de rodapé 1.

⁶ A Península Arábica, um grande planalto desértico cercado por cadeias de montanhas e coberto de areia, impôs condições geográficas duras às populações árabes pré-islâmicas, que se adaptaram de forma dispersa e variada. A diferença de clima entre o norte e o sul, constituiu fator fundamental para determinar as condições de vida. No sul, as monções (ventos sazonais) procedentes do oceano Índico favoreciam a agricultura. Enquanto isso, no norte e no centro da península, as grandes extensões desérticas e as esterpes impediam o cultivo, a não ser nos Oásis e impunham a seus habitantes uma vida nômade. Alguns oásis na região de Hedjaz deram origem a cidades como Yathrib (a Medina islâmica) e Meca, na rota das caravanas entre a Índia e o Ocidente. A grande maioria da população era composta de tribos independentes de beduínos nômades, cada uma das quais sob o comando de um xeque. Em meio aos árabes, distinguiram-se tradicionalmente dois grupos rivais: os do sul, iemenitas, descendentes de Abraão por Qahtan e sedentários, e os do norte, nizaritas, descendentes dele por Ismael e nômades. Esses grupos dividiram-se em muitos ramos, mas, mantiveram sua rivalidade. O sul da Arábia conheceu diversas culturas a partir do século IX a.C,

Mut talib ibn Hashim⁸ que conclamava o povo do território arábico a uma nova forma de vida religiosa⁹, cultural e social¹⁰.

Desse modo, o período histórico desde o surgimento até as primeiras décadas do islamismo, é definido por alguns estudiosos, como “[...] Um momento único, onde um

quando floresceu o reino de Mineu. O Reino de Sabá criou a lenda da proverbial riqueza da Arábia, baseada no comércio de materiais preciosos com a Índia. A região norte, por sua vez, teve um desenvolvimento mais tardio. A sociedade fundamentalmente tribal e nômade constituía-se de ricos camelieiros, que viajavam seguindo rotas determinadas e de pastores de ovelhas pobres. Outros nômades foram se estabelecendo de forma sedentária e pagavam tributo aos beduínos do deserto para assegurarem sua proteção. Esses grupos, no entanto, não estavam organizados em unidades políticas superiores, desencadeando constantes conflitos. As hostilidades só se amenizavam em virtude das tréguas religiosas e de uma espécie de código de honra estabelecido com base na vingança. A coesão, em contraposição as diversidades teria caráter fundamental na solidificação posterior do Islamismo. Ao contrário dos nômades, as populações das cidades prosperavam economicamente, de modo que, Meca se estabeleceu como o centro do comércio entre o Oceano Índico e o Mar Mediterrâneo. Criadores de gados começaram a se estabelecer nos centros, criando várias atividades vinculadas às comunicações e passagem de caravanas. Na região da fronteira com a Síria, algumas tribos árabes emigraram em direção ao norte onde organizaram vários estados. (Souza, 2002: 22-23).

⁷ MATOS, 2009, p. 449-464.

⁸ Órfão aos seis anos, ele foi educado primeiro pelo avô e depois por seu tio Abu Talib. Inicialmente, pastor de ovelhas, depois se tornou caravaneiro. E foi por meio das suas constantes viagens que ele teve contato com cristãos e judeus daquelas regiões. Aos 25 anos, casou-se com a sua patroa, Kadijha, uma viúva rica e proeminente na sociedade; foram vinte e cinco anos de casamento, até a morte de Kadijha, do qual o único herdeiro vivo foi Fátima. Dez anos antes da morte da esposa, Muhammad, que após o casamento adquiriu estabilidade financeira, pôde então, dedicar-se exclusivamente as meditações (orações, jejum e doações aos pobres) (ARMSTRONG, 2001: 41). Era o ano 610 D.C, no mês do Ramadã, no atual calendário islâmico, quando Muhammad começou a afirmar que tivera uma visão do anjo Gabriel no Monte Hira. O Al Corão, na Surata 96 (Surata do Coágulo), versos 1-8, relataria essa experiência de Muhammad: “! Lee em el nombre de tu Señor que há creado! Há creado AL hombre de um coágulo! Lee, que tu Señor ES El más Generoso! El que enseñó r médio Del cálamo, enseñó AL hombre lo que no sabía. Sin embargo El hombre lo que no sabía. Sin embargo El hombre se rebela AL verse enriquecer. Es cierto que tu Señor hás de volver”. (El noble coran:1047). No ano 616 D.C as pregações do profeta começaram a incomodar de modo genérico os membros influentes de Meca, inclusive a tribo dos coraixitas. Com a morte de Kadijha, a primeira adepta e ajudadora do Islã. A perseguição atinge o seu ápice em 622 D.C e Muhammad foge para Yatrib (Medina). Este acontecimento, conhecido como Hégira, marca o início do Calendário Muçulmano. Após 14 anos de discordâncias, Muhammad é convidado a voltar para Meca. Era o ano 630 D.C. Em 632, Muhammed, aos 32 anos, morre em Meca.

⁹ No período pré-islâmico havia a crença em deuses materializados nos elementos da natureza, em espíritos bons e maus (Jin) os quais percorriam o mundo dentro de animais e grupos que se proclamavam adivinhos. A prática religiosa mais importante era a peregrinação ao território do haram, uma porção de terra guardada pelo membro de uma família próxima. No “haram” habitava os deuses, longe das guerras. Aquele era um lugar de sacrifícios e julgamento de causa. Essencialmente politeístas em seus primórdios, seus deuses eram denominados através de junções de termos como, por exemplo, LL (cujo significado é parecido como o El dos judeus). Lluncu ou deus-lua era o mais importante no seu panteão, sendo tal deus de origem sabeu. Na verdade, os mais proeminentes deuses dos primitivos árabes, geralmente eram originários de outros povos, como é o caso de Wadd (mineano), Amn (catabaiano) e o Sin (hadronautiano). O deus-lua tinha uma esposa: Sansi, naturalmente, a deusa-sol, o filho, por nome Atitar, era a estrela da manhã. Com o desenvolvimento religioso do povo, por meados do século VII A.D já existiam os deuses Atarcuruma, Artasamaim e possivelmente a deusa Alilale. O deus supremo Dushara, Alate a deusa-mãe e Gade o deus da sorte, foram os principais no reino dos nabateus. Alá, pai de Al-Alat, Al-Uza e Maná, eram considerados o deus supremo para os árabes. E foi Alá que a partir do surgimento do Islamismo, tornara-se o único deus, introduzindo entre os árabes o monoteísmo.

¹⁰ “[...] o primeiro dever de um muçulmano consiste em construir uma sociedade justa e igualitária, onde os pobres e os fracos sejam tratados com respeito” (AMSTRONG, 2001, p. 56).

mundo estava à espera de um guia e um homem em busca de uma vocação” (HOURANI, 2001, p. 33).

A pregação de Muhammad, ao que parece, possibilitou mudanças não apenas no âmbito da religião ao povo local, mas, lhe conferiu oportunidades para elaborarem um sentido para suas vidas e uma identificação como povo. Muhammad foi, portanto, um chefe militar, político e religioso.

De acordo com Marcel Mauss (1956), a adesão a uma unidade territorial e moral permite a integração das pessoas em torno de uma nação, que supõe fronteiras bem definidas e soberania política. Assim, forma-se uma unidade econômica, política e territorial, mas Mauss ainda acentua a importância da unidade cultural.

E o islã oferece muito mais do que uma religião. Concede a oportunidade de compartilhar a ideia de unidade, isto é, o que os tornam um grupo de “iguais”, de propagar os seus conhecimentos nas ciências, nas artes, na literatura, na medicina, por todo o mundo e, principalmente, possibilitou o surgimento de um povo, demarcando novas fronteiras geográficas e políticas no mundo.

Historicamente os árabes viviam à margem de civilizações como a cristã e a judaica, com seus impérios, sua fé, economia e organização política. Faltava-lhes, porém um livro sagrado escrito em sua própria língua e um profeta nascido em seus territórios. Aos poucos passaram a serem construtores da própria história, intérpretes do sentido da vida. E assim, desenvolveram um forte sentimento de pertença, pois a religião islâmica é marcadamente identitária.

O islamismo possibilitou importantes reformas sociais e políticas, concedendo a oportunidade de uma nova posição na sociedade para mulheres, pobres e escravos. Ao mesmo tempo, fortaleceu os aspectos que considerou mais positivos da cosmovisão árabe, como a lealdade, a honra, a força, o orgulho, a hospitalidade e a família. E assim se expandiu. Conquistou diversos territórios ao longo de sua trajetória nos últimos catorze séculos. Ultrapassou as fronteiras do deserto e chegou a outros territórios. Nesse processo, viu sua unificação a traços culturais específicos e distintos, especialmente na vida cotidiana.

Enfim, as culturas muçulmanas são múltiplas e diversificadas. O islamismo já afirmou Geertz¹¹ não é uma religião homogênea. No entanto, há um *ethos* que os une, que pode ser definido como “[...] o tom, o caráter, e a qualidade da sua vida, seu estilo, e disposições morais e estéticos – e sua visão de mundo – um quadro que faz do que são as coisas na sua simples atualidade, suas ideias mais abrangentes sobre ordem de um povo, seus símbolos sagrados”¹².

Pude verificar que o significado do islamismo para os novos adeptos se concentrou nos preceitos religiosos e, por conseguinte, na normatividade que estes deveriam ter na vida diária. A vida do revertido islâmico é uma vida de obediência religiosa.

Embora o islamismo tenha enfrentado culturas diversas no momento de sua formação como, por exemplo, a filosofia grega, o espiritualismo cristão e o misticismo hindu, apresentam uma teologia, uma moral, uma jurisprudência e uma vida religiosas altamente espiritualistas. (MATOS, 2009, p. 452).

É notório o fato de que as palavras do *Al Corão*¹³ regem em larga amplitude a vida nos países islâmicos, sofrendo variações de acordo com as posições políticas e religiosas do governo. São os escritos do Al Corão, das Haddith¹⁴ e a Sharia¹⁵, que constituem o tronco onde toda a ideologia islâmica se desenvolve.

Além, é claro, da convicção de serem todos os muçulmanos, pertencentes a uma mesma irmandade, a “Ummah”, cabendo a eles, distribuídos em todo o mundo, promover a união da Dal-Islam (Casa do Islã). Uma união tanto no aspecto confessional, como social e político-econômico.

Para o islamismo a religião é a essência da vida; Allah é uma verdade inquestionável e a conduta moral, cívica, política e pessoal é vivida de modo a agradá-lo. É

¹¹ GEERTZ, 2004.

¹² GEERTZ, 1978, p. 93.

¹³ Al Corão ou o “*Recitar*” é a principal fonte de autoridade escrita do Islam; revelado gradativamente, durante vinte e três anos, os muçulmanos crêem que veio diretamente do trono de Deus, recitado pelo anjo Gabriel para Muhammad, que o memorizava e depois recitava para os ‘crentes’; Zaid Ibn Zábít, o copilou a mando de Abu Bakr; é composto por 141 capítulos, chamados Suratas e com 6.236 versículos (ayas); A exceção de um único capítulo, os demais iniciam “Em nome de Deus, o Misericordioso, o Misericordioso”; é escrito em árabe e as orações devem também ser feitas em árabe; tida como a única forma de conhecer o verdadeiro sentido do AL Corão.

¹⁴ Significa “dito”, “conversa”; atos e ditos do Profeta. É a segunda fonte de orientação para os muçulmanos e possui duas partes: Sanad (lista de narradores que leva a fonte original) e a Matu (o conteúdo propriamente dito).

¹⁵ São as orientações jurídicas dadas aos muçulmanos, baseadas no Al Corão e na Haddith; é aplicada de acordo com as tradições locais dos países muçulmanos.

inarredável o ritual religioso da vida cotidiana. Este é o esforço da jihad¹⁶, que objetiva e organizar a vida de modo a “submeter-se” a Deus e promover a realização dos seus planos para a humanidade.

O conceito do tawid é o de conhecimento puro e absoluto, sem a menor sombra de ignorância: “Tawhid dispersa todas as nuvens da ignorância e ilumina o horizonte com a luz da realidade” (MAWDUDI: 2012) representa a virtude essencial do islamismo, é o mesmo da unicidade de Deus na teologia islâmica.

No ato da reversão, o fiel deve repetir as seguintes palavras na língua árabe: “La ilaha illallah”, que significa: “não há outra divindade senão Alláh”. Ao repetir essas palavras, o muçulmano está afirmando que o Deus do islã é único, diferenciando-o das outras crenças por não haver associação com outra divindade, como afirma Mawdudi: “É a expressão desta crença que faz a diferença entre um verdadeiro muçulmano e um kafir (descrente), um mushrik (aquele que associa parceiros a Deus em Sua Divindade) ou um dahriyah (um ateu)” (1960, p. 50).

Como podemos ver, as fronteiras que distinguem um “verdadeiro muçulmano” de um “kafir” situa-se antes de tudo na crença em um único deus: o deus islâmico, um ser imanente e auto-suficiente. Esta crença, e valores culturais correlatos, funcionam como sinal diacrítico, propiciando o surgimento e a manutenção das fronteiras étnicas e religiosas (BARTH, 1989).

A unicidade e supremacia de Allah afirma que apenas este é merecedor de adoração, não existindo absolutamente qualquer outro ser digno de ser adorado; o único diante de Quem as cabeças devem se curvar em submissão.

Esta supremacia é atestada pelo Tawid, que é um conhecimento pleno e perfeito, transmitido por Allah e trazido por Mohammad à humanidade. Portanto, sua suposta verdade preconiza a unicidade de um Deus (Allah) ¹⁷ cujos atributos lhe garantem a absoluta servidão e obediência por parte dos “submetidos” (la ilaha) de modo que não pode ser associado a nenhuma outra forma ou divindade (illallah).

¹⁶ Idem, ibidem.

¹⁷ “Aquele que é o Senhor de tudo; Aquele que é Infinito e Eterno; Aquele que é Todo Poderoso, Onisciente, Onipotente e o Mais Sábio; Aquele que tudo sabe e tudo vê. Ele deve ter autoridade suprema sobre tudo o que existe no universo. Ele possui poderes ilimitados, deve ser o Senhor do universo e de tudo que nele se contém, deve ser livre de falhas ou fraquezas e ninguém tem o poder de interferir em Seu trabalho. Somente um Ser assim pode ser o Criador, o Controlador e o Governador do universo” (MAWDUDI: 2012).

O reconhecimento do poder supremo de Allah, de sua máxima verdade e sabedoria, liga-se a própria significação do “muçulmano”, termo que vem da origem da palavra árabe MUSLIM que significa “Submeter-se”, e é exatamente esse o significado teológico para a palavra: ser muçulmano é submeter-se completamente a Deus e a Sua vontade, vivendo de acordo com os seus preceitos, estabelecidos pelas escrituras sagradas, registrados principalmente no Al Corão.

Assim, o *Tawid* está intimamente relacionado ao princípio de irmandade entre os muçulmanos em todos os lugares. Mas, no sistema religioso islâmico, há outro conceito que dialoga com o *Tawid*: a *Ummah*, que fornece o sentido de comunidade.

A *Ummah* é concebida como uma comunidade muçulmana una em suas relações entre si, a despeito das diferenças culturais, biológicas ou geográficas. Assim, “*Para que vosotros surja uma comunidad que llame al bien, ordene lo reconocido e impida lo reprobable. Esos son los que cosecharán el éxito*”¹⁸ (ALCORÃO, Surata 3:104).

Penso que tanto o *Tawid* como a *Ummah* são responsáveis por processos de “etnicização” e interiorização do que consideram ser “muçulmanos” e do que os outros devem considerar sobre os mesmos. Esta comunidade religiosa e cultural, menos do que uma essência, reflete uma realidade social, construída e configurada por processos econômicos, históricos e simbólicos entre diferentes povos e grupos. Ser muçulmano é ser *Ummah*. Essa é a expressão da unicidade entre os homens e sua relação com a natureza, portanto, o que conecta todos entre si.

O islamismo hoje é praticado por cerca de 1,57 bilhões de muçulmanos, ou seja, quase 25% da população mundial¹⁹, distribuídos na sua maioria entre a Ásia, Oriente Médio e África, conforme ilustrado nas figuras abaixo. A maioria dos muçulmanos não é árabe. Segundo dados da Folha de S. Paulo²⁰, publicados em 2009, o Islamismo apesar de ser uma religião em crescente expansão, ainda é minoria na Europa e Américas mesmo com o amplo contingente migratório. Os maiores grupos de muçulmanos estão localizados em regiões como Ásia, Oriente Médio e África.

¹⁸ Nesse trabalho optaremos pela tradução em espanhol do texto alcorânico por traduzir melhor os termos originais árabes, língua em que o livro sagrado dos muçulmanos foi escrito.

¹⁹ RIBEIRO, 2012, p. 108.

²⁰ Folha de São Paulo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/foilha/mundo/ult94u635475.shtml> Acessado: 05/11/2012

Veja como estão distribuídos os muçulmanos por região

Figura 1: Mundo Muçulmano.

FONTE: Folha de São Paulo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u635475.shtml>. 2009.

O quadro é o demonstrativo da porcentagem da população de muçulmanos nos continentes. A maioria ainda está localizada na Ásia, mas há um aumento nos continentes europeu e americano, principalmente relacionado às novas frentes de imigração.

Mapa do mundo muçulmano

Os dados referem-se aos cinco países com maior população absoluta de muçulmanos em cada região e a porcentagem que representam em comparação com os 1.571.198.000 muçulmanos em todo o mundo

Figura 2: Mapa do Mundo Muçulmano. FONTE: Folha de São Paulo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u635475.shtml>, 2009.

A figura 2 demonstra a porcentagem da população muçulmana mais representativa, por países em cada continente. Em alguns países, como o Brasil, é um grupo minoritário, mas que desenvolve amplas ações de proselitismo através de entidades divulgadoras do islamismo como é o caso da FAMBRAS²¹ - Federação das Associações Muçulmanas no Brasil com sede em São Paulo-SP e responsável por “[...] fortalecer e unificar as diversas

²¹ Para maiores informações ver: www.fambras.org.br

entidades islâmicas no Brasil [...] sendo em grande parte, responsável pelo contínuo crescimento, fortalecimento da prática e da cultura islâmica”²².

A que se pode atribuir esse contínuo crescimento de uma religião tradicional como a islâmica, com normas de conduta e valores com feições fundamentalistas²³ nos países ocidentais? Nos discursos dos fiéis da comunidade muçulmana em João Pessoa, por exemplo, são comuns as afirmações de que seria o caráter não hierárquico e pessoal da religião, como define Piazza (1996, p. 384) ao sistematizar o sistema religioso islâmico.

Há cinco pilares principais da religião islâmica - chamados Din²⁴- que são a: Sharada (declaração de fé), a Salat (orações rituais), a Hajj (Peregrinação à Meca), a Zacat (Ofertas aos pobres) e o Jejum (o Ramadã). Além desses, compõem também os Din's: Alcorão, a Sunna, as Haddits, o Ijmás, a Qiás, a Sharia e o Jihad.

2.1 O Islamismo no Brasil e no Nordeste

O Censo de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta um total de 35.167 muçulmanos no país, com um crescimento de 29,1% se comparado ao Censo de 2000. Destes, 59,8% são do sexo masculino e 49,2% estão na área rural do país.

A trajetória histórica do islamismo no Brasil é rememorada por alguns estudiosos islâmicos como do período da chegada de Pedro Álvares Cabral²⁵ ao Brasil, e nas Américas²⁶ à Era pré-colombiana²⁷. É definida por Ribeiro (2012, p.109) de forma bem

²² Idem.

²³ Segundo o Houaiss [adaptado] “*s.m 1. Movimento religioso conservador que enfatiza a interpretação literal da Bíblia como fundamental a vida e a doutrina cristã. [...]3. p.ext. qualquer corrente, atitude ou movimento conservador que enfatiza a obediência rigorosa a um conjunto de princípios básicos*”. Usamos essa definição para conceituar o termo fundamentalismo numa abordagem islâmica usado nesse texto. É preciso estabelecer uma diferença entre fundamentalismo doutrinário - uma vida de obediência rigorosa aos princípios da religião - e o fundamentalismo que gera o terrorismo.

²⁴ Ver Anexo V.

²⁵ “Pedro Álvares Cabral foi acompanhado em sua expedição de 1500 pelos muçulmanos: Chuhabidin Bin Májid e o navegador Mussa Bin Sate” (Al’Jerrahi, apud ARAÚJO, 2005).

²⁶ Em outubro de 1929, Khalid Edhem Bey, descobriu por acaso na biblioteca de Serallo, na cidade de Istanbul, um mapa de pergaminho confeccionado no mês de Muharam do ano islâmico de 919 (março de 1513). O autor do mapa, Piri Muhyi’Din Re’is era famoso navegador e cartógrafo que faleceu por volta de 1555 Esse mapa se constitui numa das frações de evidências mais conclusivas a respeito da descoberta do hemisfério ocidental pelos muçulmanos. O mapa de Piri contém informações, que não poderiam ser do conhecimento de Colombo, relativas à longitude relativa correta da África e, através do Atlântico, todo o caminho desde o meridiano de Alexandria, no Egito, até o Brasil. As ilhas situadas no meio do Atlântico são

apropriada como resultado de três fases distintas: o Islamismo de escravidão, de imigração e de conversão. Primeiro, na fase do Islamismo por *escravidão*, dar-se conta que é no século XVIII que são traficados os primeiros escravos negros africanos muçulmanos da região do norte da África (Sudão Central ou Nigéria) ²⁸, aonde o islamismo chegou já no século VII e desde então, se configurou como uma religião permeada por tradições islâmicas, costumes árabes e influências “(...) animistas e fetichistas ancestrais em diversas tribos” (RIBEIRO, 2012, p. 109).

Os negros muçulmanos que chegavam ao Brasil tinham um importante diferencial: sabiam ler e escrever, possuindo uma vasta literatura em língua árabe, além de serem exímios estrategistas de guerra, devido ao contexto social em que viviam em sua terra natal (REIS, 2012; FREIRE, 1980; RIBEIRO, 2012).

Eram conhecidos como **Malês**: “(...) o termo malê deriva de *imale*, que significa muçulmano em iorubá” (REIS, 2012). Outra característica distintiva do negro Malês eram suas atividades:

(...) destinados a atividades ligadas ao comércio, tornando-se negros de ganho (escravos que faziam serviços urbanos e recebiam um salário). Devido a esta peculiaridade, muitos dos malês chegaram, mesmo com dificuldade, a comprar a sua alforria e até alguns, desses alforriados, conseguiram desenvolver patrimônio financeiro maior que certos brancos (RIBEIRO, 2012, p. 112).

Essa distinção não funcionava na prática devido às condições comuns que compartilhavam - de privação de direitos e perseguição religiosa.

O islamismo, segundo a sua tradição, tem uma história conflituosa com as questões da escravatura. Houve revoltas, e conseqüentemente, outros escravos foram vendidos ou migraram (no caso dos alforriados) para o Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, onde continuaram sendo muçulmanos e não malês²⁹.

apresentadas com acentuada clareza. As ilhas do arquipélago de Cabo Verde, Ilha da Madeira e Açores são mostradas na longitude perfeita. As ilhas Canárias estão afastadas por um grau de longitude. Os Andes surgem no mapa em 1513, apesar de só terem sido “descobertos” pelos europeus até 1527 com a chegada de Pizarro (QUICK, 1996, p. 16-17, apud ARAÚJO, 2005, p. 39).

²⁷ Para melhor compreensão sobre o assunto recomendo a leitura do trabalho de Eduardo José Santana de Araújo “Presença islâmica no nordeste do Brasil” da Universidade Católica de Pernambuco, 2005.

²⁸ RIBEIRO, 2012, p. 110.

²⁹ Idem. 115p.

Vários relatos de visitantes muçulmanos estrangeiros e pesquisadores do país narram a presença de negros muçulmanos e rituais religioso atribuídos aos Malês, em muitos casos até mesmo com elementos sincréticos. A palavra Oxalá, uma possível variante da expressão islâmica Isha-Alláh, seria um exemplo desse sincretismo religioso. (RIBEIRO, 2012, p.117-118).

Uma segunda fase seria protagonizada pela *imigração*. Os imigrantes vieram, a princípio, por volta de 1876, vindos de países como Palestina, Líbano (sul) e Síria (Damasco), refugiando-se de conflitos étnicos e religiosos, e chegando ao Brasil se estabeleceram principalmente em São Paulo e Foz do Iguaçu. Eram tratados por ‘turcos’, como relata Aseff: “*Se vinham do Oriente Médio, até mesmo os gregos, recebiam a mesma alcunha: ‘são todos turcos, tchê’*” (Aseff apud RIBEIRO, 2012, p.118). Não eram apenas muçulmanos, mas também adeptos do cristianismo e do judaísmo. Tornaram-se mascates, viajando grandes distâncias comercializando mercadorias cada vez mais diversificadas.

A comunidade islâmica no Brasil firma seu aparato em território nacional na década de 1920:

Em 1928 inaugura-se na Av. do Estado, em São Paulo, Capital, a primeira sociedade beneficente muçulmana no Brasil, com 62 pessoas arroladas, originárias da Síria, Líbano, Palestina, Nova Granada e Egito. Poucos anos depois, em 15 de junho de 1933 é publicada a primeira edição do jornal Sírio, AZ-ZIKRA, a primeira publicação muçulmana no Brasil.¹² Tendo a construção iniciada em 1929, da primeira mesquita do Brasil e da América Latina; é inaugurada em 1960, no bairro do Cambuci em São Paulo. (RIBEIRO, 2012, p. 119).

A mais recente imigração de árabes muçulmanos para o país se deu por conta dos conflitos religioso no Oriente, especialmente na Palestina, com a implantação do Estado de Israel. Esses novos imigrantes tiveram um diferencial, na relação com a sua terra natal e com parentes, mantida também com a ajuda da tecnologia moderna e da internet (Farah, apud RIBEIRO, 2012, p.120).

É neste período que será construída uma das mesquitas mais suntuosas do Brasil, em Foz do Iguaçu, PR e, em 1969, que a Escola (Colégio) Islâmica (o) é inaugurada na Vila Carrão, São Paulo, SP, como importante centro divulgador da cultura muçulmana. O crescimento da comunidade islâmica progride a ponto de em 1970 realizar-se o primeiro

Congresso Internacional Islâmico dos Muçulmanos do Brasil, com participação do Irã e da Turquia. Através de contribuições financeiras da Arábia Saudita, Líbia, Kuwait e Irã, no Brasil já existem 90 instituições islâmicas, 60 mesquitas e 120 salas de oração, distribuídas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul com aproximadamente 50 Sheiks ou Imãs oriundos principalmente da África (Egito, Marrocos e Moçambique)”. (Ultimato apud RIBEIRO, 2012, p. 120)

A preocupação moderna das comunidades muçulmanas é com a identidade religiosa, que deverá ser preservada por meio da ortopraxis (da vida no mundo e para o mundo), a despeito das divergências culturais com a sociedade brasileira.

A terceira fase da presença islâmica no Brasil é a de *conversão*. De fato, não há como precisar o número de conversos, tendo em vista que no islamismo não há um ritual público de conversão/reversão³⁰.

Em se tratando de islamismo de conversão, alguns dados são relevantes: 85% dos frequentadores das mesquitas no Rio de Janeiro são brasileiros revertidos, sendo que o número de revertidos saltou de 15% em 1997 para 85% em 2009. Em Salvador, a frequência de brasileiros revertidos é de 70%. (Cardoso, 2011, p.63-64). Na região do ABCD, no estado de São Paulo encontra-se a Mesquita de São Bernardo do Campo, com cerca de 400 famílias de libaneses e revertidos (Ferreira, 2009, p.6). A cidade de São Bernardo do Campo, SP, é considerada por alguns como a capital dos muçulmanos no Brasil, pois além da grande mesquita, é o local das sedes de diversas organizações como: a Junta de Assistência Islâmica Internacional, o Centro de Divulgação do Islã para a América Latina (CDIAL), a assembléia Mundial da Juventude Islâmica (WAMY) e a Editora Makkah. A comunidade muçulmana do Rio de Janeiro se reúne na Sociedade Muçulmana Beneficente do Rio de Janeiro (SBMRJ), em uma sala de oração no bairro da Lapa. Conta com cerca de cinco mil afiliados formalmente. Dentre estes cerca de 40% são árabes e descendentes de árabes. A maioria dos participantes são revertidos brasileiros e estudantes africanos em estadia no Brasil (Montenegro, 2002). Em contrapartida, a Mesquita Iman Ali Ibn Abu Talib, em Curitiba, PR, reúne cerca de 15.000 pessoas, quase que exclusivamente imigrantes sírios, palestinos, libaneses, egípcios e seus descendentes (PINTO, 2005, p.234). As mesquitas em São Paulo apresentam características próprias, dadas principalmente pela forma com que o Sheik as administra. A Mesquita Brasil, mais antiga no país possui uma comunidade de cerca de 1.700 membros, com orientação Sunita enquanto que a mesquita do Brás, possui uma liderança Xiita, com cerca de 20.000

³⁰

membros. Ambas as mesquitas são voltadas principalmente para os árabes e seus descendentes. Por outro lado, a mesquita do Pari, possui na sua liderança um Sheik sunita, chegado a 4 anos da Síria, e volta-se quase que inteiramente para os revertidos brasileiros, tendo também cadastradas 200 famílias de origem libanesa. (...) Do numero total de revertidos que frequentam as mesquitas do país, cerca de 70% são do sexo feminino (...) a maioria dos brasileiros revertidos estão entre os 20 e 40 anos (RIBEIRO, 2012:122-123).

Mas, não são apenas os muçulmanos que circulam nos espaços sagrados islâmicos como as mesquitas, por exemplo; há também os estudiosos e visitantes que desejam aprender sobre a religião. O islamismo, apesar de não ter a prática de um proselitismo de rua - embora eu mesma tenha presenciado na pesquisa de campo algumas ações organizadas por eles para a divulgação do islamismo no ponto central da praia do Cabo Brancas em João Pessoa, com entrega de panfletos sobre a religião e conversas com as pessoas interessadas - eles possuem uma ampla e eficiente rede de divulgação através de literatura em português e distribuição gratuita do Alcorão, a todos os visitantes e estudiosos do islamismo.

A dawah é outra forma de proselitismo recorrente entre os muçulmanos. “...diz respeito tanto ao exemplo que os muçulmanos devem ser para a sociedade atraindo, assim mais pessoas para o Islã, quanto ao ato de falar da religião para os não muçulmanos” (Santos, apud RIBEIRO, 2012,p. 124).

O Instituto ou Academia Islâmica oferece cursos de “divulgador do islam” e de “língua árabe” presenciais e/ou à distância com a duração de um ano e meio. Os cursos são voltados para brasileiros e estrangeiros de origem árabe, residentes no Brasil. Dentro de cinco anos deve ser criado o primeiro curso universitário de teologia islâmica no Brasil para formar Sheiks brasileiros. Hoje, doze brasileiros estudam em Universidades da Arábia Saudita e da Síria para se tornarem os primeiros Sheiks brasileiros (REVISTA ULTIMATO, 2012, p.16).

O uso da internet, através de blogs, sites e redes sociais é outra maneira de praticar a dawah. Geralmente, nesses espaços são oferecidos cursos da língua árabe e sobre a religião (FONSECA, 2006). No caso dos revertidos brasileiros, há cursos específicos sobre religião, e no caso dos jovens, uma programação coordenada pela Liga da Juventude Islâmica e pela WAMY que consta de acampamentos, cursos sobre ecologia, concursos e dinâmicas. As crianças também recebem cursos específicos, literatura infantil, aulas de religião e de árabe.

Há outra frente de conversão do Islamismo que tem crescido: a dos jovens negros das periferias dos grandes centros, que têm encontrado através da música como o hip-hop e do esporte como o boxe, não apenas uma nova fé, mas novas oportunidades para a vida.

O novo islã negro foi influenciado pela luta dos direitos civis dos afro-americanos, nos anos 60 (...) Cruzou então com o hip-hop do metrô São Bento, em São Paulo, nos anos 80 e 90. E ganhou impulso no 11 de setembro de 2001 (...) no processo de construção da identidade, os novos convertidos trocaram perguntas e lacunas por certezas. A história é resgatada naquilo que serve a uma afirmação positiva – e as contradições, quando existem, pertencem ao outro (BRUM, 2009).

A comunidade muçulmana no Brasil é complexa e diversificada; é uma comunidade crescente e com fronteiras regionais bem definidas. No entanto, a despeito das diferenças, me parece que as tradições religiosas universais da religião, conseguem manter a unidade da Ummah também em terras brasileiras.

No nordeste brasileiro, os primórdios da presença muçulmana são quase sempre relacionados ao tráfico de escravos negros africanos a partir do século XVII, advindos da África muçulmana para Bahia, Pernambuco, e posteriormente, Maranhão. Atualmente, há comunidades islâmicas na maioria dos estados do nordeste³¹: Pernambuco, Bahia, Maranhão, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba. As comunidades da Bahia e Pernambuco são as mais antigas e representativas da região. A maioria dos revertidos nordestinos são homens, jovens e geralmente migrantes de religiões como a católica e neopentecostais.

O surgimento do Islamismo na Paraíba será objeto da nossa análise a seguir.

2.2 O Islamismo na Paraíba

Estala relho marvado / Recordar hoje é meu tema / Quero é rever os antigos tropeiros da Borborema / São tropas de burros que vêm do sertão / Trazendo seus fardos de pele e algodão / O passo moroso só a fome galopa / Pois tudo atropela os passos da tropa / O duro chicote cortando seus lombos / Os cascos feridos nas pedras aos tompos / A sede e a poeira o sol que desaba Rolando caminho que nunca se acaba / Estala relho marvado / Recordar hoje é meu tema / Quero é rever os antigos tropeiros da Borborema / Assim caminhavam as tropas cansadas / E os bravos tropeiros buscando pousada / Nos ranchos e aguadas dos tempos de outrora / Saindo mais cedo que a barra da aurora / Riqueza da terra que tanto se expande / E se hoje se chama de Campina Grande

³¹ Veja anexo com a relação das Instituições islâmicas no Brasil.

*Foi grande por eles que foram os primeiros / Ó tropas de burros, ó velhos tropeiros*³².

Ao citar a música interpretada por Luiz Gonzaga como prelúdio para a história do surgimento do islamismo na Paraíba, fazemos referência a uma lúdica descoberta em nossa pesquisa de campo por meio do discurso de um dos colaboradores. Há na memória coletiva dos muçulmanos paraibanos uma tradição rememorada, que situa os primeiros muçulmanos na Paraíba entre os tropeiros da Borborema, que seriam árabes que há dois séculos circulavam pelo interior do estado rumo a Pernambuco e ao Rio Grande do Norte.

Os tropeiros eram viajantes e comerciantes, advindos das mesorregiões Agrestes e Sertão e as microrregiões do Brejo e Curimataú da Paraíba,³³ que no século XIX comercializavam produtos (fardos de pele e de algodão) de uma cidade a outra no interior do Brasil. Na Paraíba costumavam passar por Campina Grande (Vila Nova da Rainha) em direção a Olinda- PE.

Esse comércio, fundado na atividade desses viajantes, movimentou consideravelmente a economia da região, principalmente em torno do algodão, resultando no desenvolvimento da cidade de Campina Grande. Como diz a canção, “foi Grande (a cidade) por eles que foram os primeiros”.

A despeito desse relato, não encontramos registros históricos que comprovasse essa informação, nem mesmo na literatura muçulmana. De onde viria, então, essa figura do tropeiro *islâmico*? Na história do país é comum a figura do comerciante árabe, imigrante, que exercia em várias cidades brasileiras a função de comerciante de “porta em porta”, o famoso mascate.

É possível que haja uma associação entre esses mascates e os tropeiros do interior do nordeste, inclusive nas formas de religiosidade. Entendemos que a evocação do passado é uma forma de legitimar a crença, e ratificar sua autoridade. Outra possibilidade é que assim como descendentes de árabes, vindos do Líbano e da Síria, povoaram o comércio mascate no Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais), no Norte (Amazonas,

³² Canção “Tropeiros da Borborema”, composição de Raimundo Yasbek Asfora e Rosil Cavalcanti; interpretada por Luiz Gonzaga. A letra retrata o cotidiano dos tropeiros que trafegavam pela cidade de Campina Grande-PB.

³³ CARDOSO, 2001.

Rondônia) e no Sul (Paraná e região da tríplice fronteira) ³⁴, também tenha desembarcado pelas “bandas” do interior do nordeste do Brasil.

O fato é que, se não pudemos comprovar a origem muçulmana de alguns tropeiros da Borborema como os primeiros muçulmanos reconhecidos na Paraíba, a composição da poesia cançãoeira é também fruto da inspiração de Raimundo Yasbek Asfora, descendente de árabes vindos em fuga da Inglaterra para o Ceará, por força da convocação para militarem na Primeira Guerra Mundial.

Na história recente, há um grupo de conversos em Campina Grande e uma família muçulmana em Coxixola³⁵, interior da Paraíba.

Na capital, a presença islâmica passa pela reversão do boxeador Muhammad Mesquita, e a abertura da Sociedade Benficiente Esportiva Muçulmana da Paraíba; bem como a reversão de João de Deus Cabral e a fundação do Centro Islâmico em João Pessoa.

Esses são lugares e personagens que comporão nossa análise a seguir.

2.3 O Islamismo na cidade de João Pessoa - Os bairros do Bessa e dos Estados como lugares das comunidades muçulmanas.

Como já foi mencionado, o espaço urbano é onde se dá a nossa pesquisa de campo, especificamente em dois bairros da capital paraibana: os bairros do Bessa (zona Leste) e dos Estados (zona Norte), ambos de classe média alta e bem localizados, com acesso facilitado por diversas opções de transporte público.

A pesquisa etnográfica se iniciou com visitas a Academia Mesquita “Brothers”, no bairro do Bessa e, posteriormente, com a fundação do Centro Islâmico, realizamos visitas ao mesmo, que fica no bairro dos Estados.

2.3.1 A Academia Mesquita Brothers - espaço sagrado e de dawah num ambiente profano

A Academia (ou Centro de Treinamento) Mesquita Brothers³⁶, como o próprio nome já indica, é um espaço que se propõe a servir de encontro para os muçulmanos nas

³⁴ KARAM, 2009.

³⁶ SILVA, Francinete. Muçulmanos visitam Campina Grande em busca de espaço para viabilizar instalação de um Centro Islâmico. Disponível em: <http://www.itaporanga.net/capa/modules/news/article.php?storyid=4708>.

reuniões de oração ritual e sermões na sexta-feira. Está localizada na Av. Argemiro de Figueiredo, em prédio amplo, aberto, nas cores branca e azul, de modo a remeter à arquitetura islâmica.

Em 04 de abril de 2011 foi organizado o Encontro para o Islã na Paraíba, com a presença de uma média de quinze muçulmanos, vindos de outros estados (Pernambuco e São Paulo) além daqueles da própria capital, e alunos de boxe da academia.

Após a divulgação na mídia local da reversão de um ex-pastor evangélico ao Islamismo, houve uma grande repercussão em torno dos muçulmanos. Em 30 de Janeiro de 2010 foi organizado um encontro de Fé e Crenças Islâmicas com palestras do sheik Mabrouk El Sawy Said do Centro Cultural Islâmico de Recife, e do ex-pastor, agora transformado em “*Ibrahim de Deus*”. Esse encontro reuniu várias lideranças evangélicas da cidade, além de muçulmanas e muçulmanos da cidade e de Recife, e a pessoas interessadas em ver “*o pastor que tinha virado muçulmano*”.

Outro acontecimento controverso na trajetória do islamismo na capital pessoense foi quando, em maio de 2011, Muhammad Al Mesquita recebeu a visita de seis muçulmanos do Paquistão; Ao caminharem pela principal avenida da cidade, foi alvo de um artigo³⁷ publicado no site de um importante grupo de comunicação da cidade, cujo conteúdo questionava se haveria alguma associação do grupo com Osama Bin Laden (depois foi alegado que tudo não passou de uma brincadeira); o conteúdo da coluna foi julgado preconceituoso e alvo de muitos debates, ofensas e retratação por parte do colunista.

A AMB é um Centro de Treinamento dedicado aos esportes de luta como Boxe, Muay-tay, MMA, Jiu-Jitsu além de condicionamento físico e musculação, com ampla frequência de pessoas não muçulmanas. É através do boxe que jovens de comunidades precarizadas têm conhecido o Islamismo, e muitos tem se revertido. O espaço da academia foi criado para práticas desportivas, por isso é um lugar de práticas corporais, mas que foi transformado, também, em “lugar de fé”; a partir do que se formou a Associação Beneficente Esportiva Muçulmana da Paraíba.

A Associação Beneficente Esportiva Muçulmana da Paraíba é uma entidade formada pra promover a divulgação, interação, patrocínio, apoio e publicização do

³⁶ Vêr imagens no Anexo I.

³⁷ <http://www.pbagora.com.br/coluna.php?id=20110508163728&cat=politica&keys=bin-laden-eles-estao-entre&enviar=s#enviar>

islamismo na Paraíba, através do esporte. A ideia é unir esporte e religião, como forma de superar as desigualdades sociais e resgatar os jovens da violência, das drogas e de outras formas de vulnerabilidade social. O propósito seria unir no mesmo espaço o esporte e submissão a Allah. Unir o boxe e as orações rituais na mussala. Ambos em espaços adequados, separados e no caso da mussala, devidamente sacralizado pelos fiéis.

2.3.2 A Mussalla – Lugar de acolhimento e testemunho do islamismo entre os pessoenses.

A mussala da AMB³⁸ é um espaço no primeiro andar da academia Mesquita, devidamente ornada para receber os muçulmanos: é pintada nas cores verde e branca, forrada com carpete verde, tapetes de oração distribuídos para o momento das orações e cartazes nas paredes. Ali, os muçulmanos desportistas, visitantes e muçulmanos em trânsito se reúnem para conversas sobre a religião e a oração ritual (Salat).

Como fui testemunha, é um lugar bastante acolhedor, cujo responsável é o ex-pugilista Muhammad Al Mesquita. É na mussala que os muçulmanos pessoenses testemunham a sua fé e promovem a dawah. No entanto, os revertidos concordam que esse é um espaço que *se torna sacro*, pelo significado que lhe é atribuído, mas, que não é o ideal devido à circulação de mulheres não muçulmanas frequentadoras da academia, e do próprio ambiente não ser restrito as práticas da fé.

Durante a existência de nossa mussalla, todos os irmãos que nos visitavam, nos alertavam para algo que intuitivamente já sabíamos. Nossa mussalla, não estava localizada num ambiente apropriado. Dentro de uma academia onde não havia uma atmosfera, digamos, muito espiritualista. Além disso, em muitos momentos se fazia muito barulho. Esses fatos, infelizmente, porém compreensivelmente, intimidaram a presença das esposas dos irmãos e, mais tarde, a presença dos próprios irmãos casados. Então essa é nossa atual Jihad, nos mudarmos para um lugar que seja ao mesmo tempo seguro, acessível e destinado exclusivamente ao Islam, onde possamos receber pessoas interessadas na religião de Deus sem constrangimento ou distrações e qualquer irmão que desejar nos visitar em um ambiente digno, inshaAllah³⁹ (Antônio (Ahmed) Andrade).

Em recente contato, através das redes sociais, soubemos que a Mussalla está sendo transferida para um novo espaço. Ao que parece, a sacralidade do islamismo tem um

³⁸ Usarei a sigla AMB para me referir ao Centro de Treinamento Mesquita Brothers.

³⁹http://www.islambr.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=126:o-islam-na-paraiba&catid=107:antonio-ahmed-direto-da-paraiba&Itemid=110

significado associado não apenas ao indivíduo e suas práticas pessoais, mas, igualmente ao seu testemunho no mundo coletivo. É através da coletividade que se institucionalizam as crenças e os valores e comportamentos sociais correlatos.

Embora existam rotinas ordinárias, posto que não sagradas nem dirigidas a uma divindade, a Mussala estrutura a identidade grupal e afirma a sua existência na cidade de João Pessoa-PB. Além disso, o fato de Muhammed Al Mesquita ser um ex- campeão de Box justifica a divisão de um mesmo espaço em lugar sagrado e não sagrado, justificando o lugar profano pela sua capacidade de reverter sujeitos que necessitam de ajuda, através do esporte.

2.3.3 Muhammed Al Mesquita – figura “famosa” e proselitista do Islamismo em João Pessoa / PB.

Muhammed Al Mesquita foi o primeiro a colaborar com esta pesquisa. Desde o início, quando estabelecemos visitas regulares as programações da mussala e em encontros esporádicos para conversas sobre o islã e sobre os revertidos de lá, gentilmente fui recebida e sempre houve disposição para me transmitir todas as informações.

Muhammed Al Mesquita não é paraibano. Ele nasceu no Rio de Janeiro, onde começou sua trajetória como boxeador. É campeão brasileiro, sul-americano e mundial na categoria super-leve. É também o atual presidente da Federação Paraibana de Boxe (FPB).

Casado, tem no seu filho uma promessa para o boxe brasileiro nas Olimpíadas de 2016⁴⁰. Muhammed é um homem que não arroga para si nenhum tipo de liderança entre os muçulmanos pessoenses, embora seja uma figura conhecida e sua fé no islã tenha sido reportagem da revista Época, dando uma projeção à religião no estado. Ele procura conciliar sua fé com a sua profissão, fazendo da Academia também um centro de divulgação do islamismo. Sua reversão aconteceu em Nova Iorque, Estados Unidos da América.

O boxeador de Alá - Na Paraíba, ex-campeão mundial tem uma mussala na academia - Cinco vezes ao dia, toda atividade cessa na Academia Mesquita Brothers, um dos principais centros de treinamento de boxe em João Pessoa, na Paraíba. Os sacos de areia deixam de ser esmurrados sem parar. No ringue, os lutadores baixam a guarda. Produz-se, então, uma cena impressionante. Tapetes são rapidamente estendidos, e os boxeadores, liderados por Muhammad Al Mesquita, se prostram em direção a Meca. Brasileiros, recitam versos do Alcorão em árabe. Depois, voltam a bater com força e ainda mais inspiração. Muhammad era Francisco Mesquita, ex-campeão mundial de boxe na categoria superleve.

⁴⁰ <http://www.interjornal.com.br/noticia.kmf?cod=18855413>

Carioca, converteu-se ao islã em Nova York, nos anos 90. Compartilha com Muhammad Ali o boxe e a religião. “Mas não me converti por causa dele. Um amigo me convidou para ir a uma mesquita. Lá o xeque falou de Deus como eu nunca tinha ouvido”, diz. “Tocou meu coração.” O boxeador de Alá se esquivava de questões políticas como se fossem jabs. Confessa que sonha em transformar o Nordeste no “celeiro do islamismo”, com pelo menos uma mesquita e um xeque em cada capital. “Todos precisam saber que existe essa opção de fé, que responde a questões que outras religiões não respondem. É preciso mostrar o caminho da verdade. Aí cada um decide se quer trilhá-lo”, diz. Ele já mostrou o “caminho” a 17 jovens boxeadores. (Revista Época, 30/01/2009).

Ao retornar ao Brasil decidiu vir morar em João Pessoa, onde estabeleceu um Centro de Treinamento, a Academia Mesquita Brother, que administra junto com o seu irmão (os Brothers).

O discurso religioso de Muhammed Al Mesquita é o que podemos chamar de moderado. Não evoca a militância contra o “imperialismo ocidental”, ou uma postura monástica na vivência do islamismo entre os brasileiros: “*Temos que saber ponderar. Entender o contexto em que vivemos*”, disse-me certa vez.

Quando se conversa com Muhammed, percebemos que ele também não se concentra excessivamente em comparações entre a doutrina do islamismo e a do cristianismo. Sua preocupação é apresentar o islamismo, como fé verdadeira, única e final. Sua defesa, como ele mesmo costuma dizer é “*pela causa de Alá*”, o que o torna um orador fluente e um colaborador agradável.

Com uma forte convicção das suas palavras e crenças, me disse certa vez que o discurso do islamismo no Brasil deveria ser mais contextualizado, um tipo de “*New Islã*”, especialmente nas formas de abordagem entre os brasileiros, na transmissão da mensagem de Alá.

Atualmente, Muhammed tem se dedicado ao islamismo e a preparar jovens boxeadores para as Olimpíadas de 2016, além de selecionar voluntários que atuarão em diversas áreas durante os jogos, atendendo uma solicitação da Confederação Brasileira de Boxe.

2.3.4 O Centro Islâmico pessoense – lugar do saber e práticas islâmicas

O Centro Islâmico pessoense⁴¹ foi inaugurado em 17 de abril de 2010 e será presidido por João (Ibrahim) de Deus até 2014, quando será realizada uma nova eleição, que junto com outros muçulmanos, compartilham a administração e liderança das atividades religiosas.

O CI/JP⁴² reúne cerca de quinze muçulmanos, quatro estrangeiros e os demais brasileiros, mas todos moradores de João Pessoa, sendo sete homens e oito mulheres. Destes, três são solteiros (duas mulheres e um homem, que está se preparando para estudar numa escola de teologia islâmica na Arábia Saudita). Há uma movimentação constante de muçulmanos visitantes, dentre estes, alguns africanos que freqüentam esporadicamente as atividades religiosas no CIJP.

O CIJP se dedica ao ensino da religião para muçulmanos e não muçulmanos, as orações rituais e ao Ramadã; além das aulas de árabe realizadas nos domingos à tarde - 15h00 as 17h00 - para os freqüentadores que desejem aprender o idioma. Eles também realizam uma ampla distribuição de material sobre o islamismo e regras de conduta do muçulmano na vida e no relacionamento com outras religiões. As atividades são todas gratuitas.

O CIJP é mantido com contribuições dos próprios freqüentadores, que fazem ofertas para pagamento de despesas como água e luz. O imóvel que ocupam é propriedade do CIJP e há projetos para algumas reformas, com o objetivo de tornar o lugar “mais visível” aos pessoenses.

O CIJP é um lugar bem acolhedor. Está localizado em uma casa, onde na varanda são realizadas as aulas de árabe, na sala é o espaço para os ritos religiosos e na cozinha um espaço de convivência, onde sempre após a reunião da sexta-feira os muçulmanos se reúnem para almoçar juntos, tomar um chá árabe e conversar. Neste desenvolveram-se alguns dos momentos mais marcantes e frutíferos da pesquisa. Os quartos são separados para o escritório e a acolhida de um dos muçulmanos que mora no local.

A sala onde se reúnem para as reuniões religiosas é acarpeta e tem em uma das paredes um relógio com o horário de Meca, que faz a Adhan nos horários das orações rituais. Na parte externa da casa há uma área usada para a ablução antes das orações.

⁴¹ Ver fotos no Anexo II.

⁴² Adotaremos essa sigla quando nos referirmos ao Centro Islâmico em João Pessoa.

O discurso religioso no CIJP é marcadamente apologético. Há sempre uma preocupação em reafirmar as crenças e práticas islâmicas ante a ortopraxis dos cristãos. É também um discurso multiétnico quando, num mesmo espaço, se reúnem pelo menos três nacionalidades diferentes: turca, marroquina e brasileira. É um excelente exercício de estranhamento poder dialogar com essas três formas de vivências culturais do islamismo.

É possível, desse modo, também presenciar como convive a Ummah. O CIJP é aberto à visitação, sempre encontramos boa acolhida, conversa e chá.

2.3.5. João de Deus / Ibrahim – a figura controversa e proeminente do islamismo pessoense.

João de Deus Cabral ou Ibrahim nasceu na cidade de Itabaiana, interior da Paraíba onde, segundo o seu relato, sempre esteve envolvido, desde muito jovem, com as atividades da igreja protestante.

Durante dezessete anos trabalhou como concursado no Banco do Brasil, e na década de 90 optou por se dedicar exclusivamente as tarefas eclesiais cristãs.

Em 2008, sua segunda filha foi a Auckland na Nova Zelândia, para um intercâmbio cultural. Lá, se reverteu ao islamismo e recebeu um convite para trabalhar em Dubai nos Emirados Árabes. Após duas visitas a cidade, por convite do Sheikh Saeed Al Maktoum's Majlis para conhecer melhor a religião islâmica e para o casamento da sua filha, que um ano após sua chegada a Dubai, conheceu seu marido.

Ele relata que se impressionou com a vida cotidiana local, além de conversa com um ex-padre copta que havia se tornado líder religioso muçulmano. Segundo seu relato:

“Fiquei interessado porque eu tinha algumas dúvidas. A diferença de cristãos e muçulmanos é tênue é muito fina. A diferença básica é a divindade de Cristo. Os muçulmanos creem em Jesus, creem na volta de Jesus, amam a Jesus. Isso tudo começou a tirar o preconceito que eu tinha. Começou a me limpar (João de Deus Ibrahim).⁴³”

⁴³ Entrevista em 22 de fevereiro de 2013.

Na segunda visita à cidade, para o casamento da sua filha, visitou a Jordânia, e alguns lugares onde Moisés, Jesus e os profetas andaram, ali, segundo seu relato, começou a estudar alguns versículos bíblicos:

“Quando comecei a estudar esses versículos bíblicos que me foram passados, eu cheguei à conclusão que verdadeiramente, Deus não precisava descer do céu nem se fazer homem. E que Deus era um só. Que Deus não era subdividido. Deus é único. Jesus fala que Deus é único” (João de Deus Ibrahim) ⁴⁴.

Ele relata que após voltar a Dubai, acontece a sua reversão, e a da sua esposa, em uma conversa com o sheikh Saeed Al Maktoum's Majlis:

“Eu acredito nas mensagens de Jesus. Acredito até hoje. Eu não apostatei de Jesus. Acredito nos ensinamentos de Jesus e nas mensagens de Jesus. E também acredito que Jesus não é Deus. Mas, que Jesus é um mensageiro honrado de Deus. Que Jesus era um Messias de Deus e que Jesus era espírito de Deus” ⁴⁵ (João de Deus Ibrahim).

Ele retorna ao Brasil e por algum tempo não revela sua reversão ao Islamismo

“Eu precisava de um tempo para saber como agir”. Como agir com a igreja. Eu era pastor presidente. Tinha dezessete igrejas sob o meu domínio. E eu ficava numa luta tremenda como eu ia fazer isso. Nunca foi da minha índole, nunca aceitei cisão da igreja, de levar gente... não! Assistir muitas pessoas fazer isso, mas sempre condenei. E eu não ia me condenar naquilo que eu reprovava. Então, chegou um momento que entreguei a igreja. Fiquei uns dois ou três meses em casa sem frequentar igreja ou mesquita. Não conhecia ninguém. Quando eu tomei a decisão de dizer para as pessoas, tomei porque estavam espalhando por aí que eu tinha deixado a igreja porque eu tinha pecado, porque eu tinha feito alguma coisa errada e a minha consciência estava me condenando. E eu não sabia nem disso, porque eu fiquei muito reservado, mas, o meu amigo e repórter Sales Dantas me procurou... aí eu disse pra ele: - Olha Sales, eu vou te dizer a verdade. Eu deixei a igreja porque eu sou muçulmano.

– “Tem coragem de dizer isso para todo mundo”?

Eu disse: - Eu tenho. Eu não tinha coragem. Mas, quando fui confrontado, eu disse: - Eu tenho coragem. Lembro-me bem, em 26 de dezembro de 2009, eu gravei e ele jogou no ar. Graças a Deus não me arrependo da decisão que tomei. Estou firme naquilo que tomei. Sei por que tomei. Não teve nenhum interesse. Nenhum interesse financeiro. Porque interesse financeiro, se eu tivesse, era continuar na igreja. A igreja me pagava muuuuito bem. E eu vivia financeiramente muito bem. “No islã, estou terminando o curso de direito, no ano que vem se Deus quiser, eu me formo e vou ganhar dinheiro pra manter a minha casa” (João de Deus Ibrahim).

⁴⁴ Idem.

⁴⁵ Idem

Sua reversão é relatada em duas entrevistas principais. A primeira veiculada numa emissora paraibana⁴⁶, ainda no início de sua reversão e outra para um canal islâmico quando estava em Dubai, nos Emirados Árabes⁴⁷, numa terceira visita à cidade.

A notícia da reversão de João de Deus gerou muitas controvérsias⁴⁸ na sociedade pessoense, principalmente por conta dos círculos cristãos protestantes. Ainda hoje, muitos acreditam que sua reversão se deu por outros interesses, que não o religioso, mas isso não é objeto da nossa investigação.

Congressos, palestras, reportagens em vários meios de comunicação foram vinculadas sobre o acontecimento, que “chocou” a igreja evangélica pessoense. Agora, alguns se referem ao ex-pastor, num trocadilho com o seu sobrenome, como “*João de Alá*”.

As controvérsias, no entanto, se restringem aos círculos religiosos; No que diz respeito a sua reversão, João de Deus tem um discurso calmo e incansável quando se trata de narra lá:

“Sou muçulmano não por imposição ou submissão a qualquer lei humana, mas porque aprendi a submeter-me voluntariamente a vontade de um Deus amoroso, que embora não seja meu pai, age muitas vezes como tal admoestando-me através de suas palavras presentes em seu Alcorão. Pois Ele é Clemente e Misericordioso. Não porque eu é que seja superior a ele, mas porque Allah é muito superior a nós . Allah hu Akbah! Deus é Maior !” (João de Deus Ibrahim).

Se por um lado a reversão de João de Deus gerou controvérsias no meio protestante pessoense e em alguns outros setores da sociedade; por outro lado, o islamismo cresceu na cidade. Em abril de 2010, seis meses após sua entrevista ao Programa do jornalista Sales Dantas, o CIJP⁴⁹ estava sendo inaugurado. João de Deus tornou-se uma das principais figuras de divulgação do islamismo, não apenas na Paraíba, mas no Brasil e no mundo. E nesse sentido, ele se tornou uma figura proeminente na região.

⁴⁶ <http://youtu.be/dVL7jCnRPPM> / <http://youtu.be/2WuxPQ69QGI> / <http://youtu.be/fgR15VGMctk>
<http://youtu.be/57-OD2mJYlg>

⁴⁷ <http://youtu.be/tnlx3h9C0qM>

⁴⁸ <http://www.clickpb.com.br/noticias/religiao/pastor-presidente-da-assembleia-de-deus-de-madureira-na-pb-se-converte-ao-islamismo/>

<http://noticias.gospelmais.com.br/pastor-da-assembleia-de-deus-teria-se-convertido-ao-islamismo-depois-de-uma-misteriosa-visita-aos-emirados-arabes.html>

<http://montesinai2007.blogspot.com.br/2010/01/veja-porque-o-pastor-se-converteu-ao.html>

<http://www.torahweb.net/t490-pastor-se-converte-ao-islamismo> e outros.

⁴⁹ <http://islampb.org/adorar.html>

3. A RELIGIÃO COMO SENTIDO DA VIDA E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE ISLÂMICA ENTRE OS REVERTIDOS PESSOENSES.

Como já frisamos, o discurso islâmico é marcadamente identitário. A identidade passa a ser construída a partir do sentido de Unicidade. Allah é totalmente cósmico, totalmente sagrado. É, segundo define Eliade (2012, p. 17), o *ganz andere*⁵⁰, que se revela “*como nunca antes*”, de acordo com o conceito de verdade, arrogado pelas religiões. Para traduzir o ato de manifestação do sagrado, Eliade sugere o termo hierofania como necessário, pois se refere apenas ao sagrado que se revela. A cada nova religião, uma nova hierofania, isto é, uma consciência baseada na existência do sagrado como algo completamente oposto ao mundo profano. No islamismo, o sagrado, de acordo com a narrativa do grupo pesquisado, é revelado por meio de experiências sobrenaturais, cuja revelação, segundo a teologia islâmica, não encarna em si a divindade, mas, se expressa na Palavra: “*Se, para o cristão, o verbo encarnado é Jesus, para o muçulmano, é o Alcorão. Trata-se do Verbo do Altíssimo que desceu a terra. Verbo que se fez escrita e escrita que se manifestou na caligrafia*” (Cf. Hanania, apud FERREIRA, 2007, p. 20). “*No islã o texto deve ser lido, incorporado e recitado; ele vira ação*” (FERREIRA, 2007, p. 108).

O sagrado é, portanto, experienciado em todas as formas e valores da vida; e o cotidiano do muçulmano e religioso deve ser vivido no universo do sagrado. Se de fato, o sagrado é categorizado como algo diverso, para lá da realidade do crente, supõe-se que em todas as religiões os sentidos e valores acabam por sobrepujar as realidades existentes. Nesse caso, é preciso contextualizar o islamismo ao seu tempo histórico, a sua realidade política, suas crenças, seus valores e códigos sociais. Se nada é natural, e tudo se constrói, é fato, portanto, que a própria religião e suas performances⁵¹ são resultados da construção de uma realidade que quer ser *superada e reinventada*.

Não é à toa, portanto, que a tradição islâmica remonta a um tempo imemorial, mítico, reverenciado pelo crente como forma de legitimação e autoridade da fé. O tempo, e sua antiguidade, portanto, passa a ser significado como organizador da vida social e religiosa, sempre evocado e rememorado como forma de legitimar as ações e a identidade islâmica.

⁵⁰ ELIÚDE, 2010:12.

⁵¹ FERREIRA, 2007.

Não se vê Deus, o que se vê e o que se ouve são as marcas do seu poder – Allahu Akbar, Deus é maior. Nos corpos, no véu, nos corpos prostrados e nas orações estão todos os sinais do poder de Deus. (FERREIRA, 2007, p. 126).

Passamos a tratar da identidade religiosa acionada pelos muçulmanos, tomando como ponto de partida para a reflexão os muçulmanos pessoenses.

3.1 A identidade étnica muçulmana entre os revertido pessoenses.

A identidade cultural é a fonte de significado e experiência de um povo; ela é *construída* a partir dos sentidos e significados simbólicos atribuídos as ações pelos sujeitos sociais (Castells, 2010: 22-23). Para o antropólogo norueguês Fredrik Barth, a Identidade possibilita a auto-identificação e reconhecimento por não membros de uma grupo social ou étnico, constituindo uma “categoria distinguível de outras categorias da mesma ordem” (Barth, 1989).

Para Cardoso de Oliveira (1983, p. 106), a etnia, enquanto objeto de instigação antropológica, não se limita aos estudos indígenas, mas a vários segmentos sociais que fazem parte de uma sociedade plural, marcadas pela diversidade de identificações étnicas. E a etnicidade deve “remeter ao nível das representações e das ideologias, produzidas por relações sociais peculiares como são aquelas observadas entre os grupos ou segmentos minoritários e os grupos ou sociedades dominantes” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1983, p. 110).

Neste sentido, sendo a etnia uma representação social, ela mesma uma relação – pois só se revela como um dos termos de uma relação assimétrica -, está, concentrada na identidade étnica, numa ideologia de caráter etnocêntrico, em cujo interior se condensam os valores culturais mais expressivos do grupo minoritário (...); sua conceituação como identidade contrastiva – como a concebeu Fredrik Barth – deve, a meu ver, ser entendida no âmbito desta argumentação (OLIVEIRA, 1983, p. 110).

A identificação étnica, nestes termos, se dá quando se articula o uso de atributos raciais, nacionais ou religiosos, para se identificar como um grupo específico do ponto de visto cultural. É importante frisar que é no nível coletivo ou social que a identidade realiza. Já a sua expressão étnica requer mecanismos de identificação como fundantes das

diferenças, o que reflete a identidade em processo construído por indivíduos ou grupos em situações concretas.

Segundo Goldfarb (2004, p. 19), “*A reflexão sobre a identidade*” deve ser situada em relação “*às formas de diferenciação sociais existentes*”, pois:

A identidade, que pode ser desenvolvida no plano das ações ou das narrativas, representa um recurso indispensável para a criação de um nós coletivo, recurso fundamental ao sistema de representações coletivas, através do qual os grupos podem reivindicar um espaço de visibilidade e de atuação sociopolítica, a partir do estabelecimento de suas especificidades culturais (GOLDFARB, 2004, p. 19).

De acordo com Barth, a identidade étnica é estabelecida por meio de “fronteiras”; essas fronteiras são concebidas como categorias ideológicas, acionadas para demarcar as diferenças entre grupos em interação. Desse modo, entendemos que o islamismo é uma religião marcadamente identitária.

E a religião é tomada aqui conforme os ensinamentos de Durkheim (1989), que a define como um processo dual entre sagrado (ritos religiosos, extraordinário, experiências do crente com o sobrenatural) e o profano (a vida pública diária, o cotidiano); categorizada como produto da sociedade e seus processos coletivos

(...) a religião é uma coisa eminentemente social. As representações religiosas são representações coletivas que exprimem realidades coletivas; os ritos são maneiras de agir que nascem no seio dos grupos reunidos e que são destinados a suscitar, a manter ou a refazer certos estados mentais desses grupos. “Mas então, se as categorias são de origem religiosa, elas devem participar da natureza comum a todos os fatos religiosos: elas também devem ser coisas sociais, produtos do pensamento coletivo”. (Durkheim, 1989, p. 212).

O indivíduo, então, organiza sua vida e ideias a partir das crenças religiosas. “*Mas as festas, os ritos, em uma palavra o culto, não constituem toda a religião. Esta não é apenas um sistema de práticas, é também um sistema de ideias, cujo objetivo é exprimir o mundo*” (Durkheim, 1989, p. 211). Ou seja, a religião seria uma das principais fontes de coesão social, de manutenção do poder e da ordem.

Geertz (2011, p. 66), define a religião como “*(...) um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras disposições e motivações nos*

homens através da formulação de conceitos de uma ordem de existência geral e vestindo essas concepções com tal aura de fatualidade que as disposições e motivações parecem singularmente realistas”. Como mencionou Souza (2005, p. 71): “O homem é um animal simbolizante”; e a religião fornece símbolos, unifica a conduta e a cognição dos povos. E o símbolo teria significância intelectual e emocional, sempre condicionado pelas relações sociais, por isso representa um importante objeto de investigação antropológica (ASAD, 2010).

A religião seria, pois, “um espaço distintivo da prática e da crença humanas que não pode ser reduzido a nenhum outro” (ASAD, 2010, p. 263). A visão de mundo e o *ethos* seriam responsáveis pela “legalidade” religiosa, mantendo a coesão social. A fé é justificada por meio da objetividade da práxis teológica das crenças.

Sendo assim, “*Em todo lugar, o sagrado contém em si mesmo um sentido de obrigação intrínseca: ele não apenas encoraja a devoção como a exige; não apenas induz a aceitação intelectual como reforça o compromisso emocional*” (GEERTZ, 2011:93).

Embora seja um termo abrangente e genérico, que abrange “um variado conjunto de experiências, revelações, ritos e doutrinas, de certa forma aponta para um eixo comum: a busca de contato com um outro plano que transcende as vicissitudes do cotidiano e lhes dá um sentido” (MAGNANI, 2009, p. 20).

No caso da religião islâmica, é a implantação da Ummah em todo o mundo quem define essa identidade comunal. Essa é uma identidade forjada no seio do fundamentalismo⁵² religioso, mas não radical, pois para um muçulmano, o vínculo fundamental não é a *watan* (terra natal), mas sim Umma, ou comunidade de fiéis, em que todos são iguais em submissão perante Allah.

Desse modo, como nos mostra Castells (2010, p. 27), a busca pelo significado ocorre no âmbito da (re)construção de identidades em torno de princípios comunais. Essa identidade seria, então, produto de uma reconstrução (ou desconstrução) das individualidades.

Ao contrário da maioria das comunidades diaspóricas, que compõem o contingente islâmico no Brasil, o Centro Islâmico em João Pessoa tem na maioria dos adeptos,

⁵² A construção da identidade coletiva segundo a identificação com as normas oriundas da lei de Deus, interpretadas por uma autoridade definida que atua como intermediária entre Deus e a humanidade. (Castells, 2010:29).

brasileiro. No entanto, há similaridade com a constatação de Pinto, quando afirma que “(...) a identidade árabe (é) um elemento central na sua constituição como comunidade étnico-religiosa (2005, p. 239)”.

(...) as múltiplas identidades dos agentes (gênero, etnicidade, nacionalidade, classe, etc.) e o *habitus* criado pela sua posição no campo social vão determinar a forma de apropriação do Islã por cada agente e vão se articular com as identidades muçulmanas produzidas nesse processo. Esses diversos processos identitários se dão dentro de relações de poder que definem as formas de autoridade e a estrutura institucional de cada comunidade religiosa (Pinto, 2005,p. 248).

Como apropriadamente afirma Pinto “(...) os muçulmanos no Brasil apresentam múltiplas formas de identidade e religiosidade que os conectam tanto com codificações transnacionais do Islã, quanto com as configurações locais do campo religioso em que se inserem” (2005, p. 249).

Dentro do território nacional brasileiro, a experiência religiosa islâmica reúne o ritual e a doutrina como mecanismos de conexão com versões objetificadas e globalizadas do Islã (PINTO, 2005, p. 248).

De modo singular, o islamismo é uma religião não é regida por nenhuma noção de enquadramento cultural da mensagem à cultura do seu tempo ou país. É óbvio que ao longo das suas conquistas territoriais e da expansão religiosa, o Islã se transformou em uma religião, do ponto de vista dos seus adeptos, heterogênea (GEERTZ, 2004). “*O Islã não é um fenômeno ligado a uma única civilização, pois há uma diversidade e complexidade que permeia o mundo muçulmano*” (RAMOS, 2003: 19).

Desse modo, a única assimilação permitida é por parte do revertido para com os dogmas, valores e deveres da religião. É inexistente a noção de uma “contextualização islâmica” no sentido de uma liberdade para proclamação, a partir de uma flexibilização regional. Conforme ocorre em outras denominações religiosas, na religião islâmica parece estar na adesão às práticas, tidas como universais, onde o adepto tende a se reconstruir, a partir das novas formas de compreensão e prática cotidianas, tomando os princípios religiosos como base.

Constatou-se no discurso dos muçulmanos, que todos se consideram “*submetidos*” - pertencentes a uma mesma irmandade, a Ummah, cabendo a eles, distribuídos em todo o

mundo, promover a união da Dal-Islam (Casa do Islã). Trata-se de uma união tanto no aspecto confessional, como político e econômico (Ferreira, 2009).

Neste sentido, o evento considerado como fundante da religião islâmica se refere, na concepção dos muçulmanos, como a revelação de uma religião que é eterna. Seria o que acontecera com Muhammed na Arábia do século VII, o exemplo de uma reimpressão de algo que existia eternamente. Portanto, para os seus adeptos, o islã não é uma religião fundada por homens, a exemplo do budismo, hinduísmo, cristianismo ou judaísmo, ela é dada pelo próprio Deus. É assim que os muçulmanos compreendem e vivenciam a sua fé.

(...) quando os novos muçulmanos adotam uma nova “conduta de vida” e uma nova “identidade religiosa”, acabam por dar uma reinterpretação a própria vida. Esta reinterpretação pode ser observada através de mudanças de comportamento, de vestimentas e de convívio social (MARQUES, 2000, p. 106).

Segundo Woodward (2012, p.9), “*a identidade é assim, marcada pela diferença*”. Para Durham, as análises precisam se deter ao confronto interétnico, para que não se torne, fatalmente, um objeto de análise obtuso, pois “*(...) a identidade passa a ser concebida como propriedade do grupo, e projetado na pessoa*”. Mas, quem poderá afirmar que optar por ser *o outro* dentro da sua sociedade, vivenciado cotidianamente entre dois universos culturais, não significa viver em constante confronto e oposição nas relações sociais?

É obvio que a análise do conceito de identidade, a partir de uma abordagem da antropologia da religião, e especificamente muçulmana, acaba por propor reflexões políticas quanto ao impacto da reversão na nova fé do fiel, tendo em vista que a reversão também é um ato político.

Segundo Chagas (2006, p. 1) pensarmos as comunidades islâmicas a partir da noção de:

(...) espaço comunitário onde suas relações pessoais e afetivas são construídas. Este sentimento subjetivo é construído social e historicamente através do compartilhamento de hábitos e valores comuns por uma coletividade, sendo acionado como um elemento de diferenciação demarcador das fronteiras simbólicas que estabelecem o “nós” e o “eles”, sempre que é o “nós” é confrontado com o “eles”, o externo, aquele que não compartilha dos mesmos valores .

A identidade muçulmana ultrapassa as fronteiras das nações. Ela não é restrita a um único grupo ou pessoas particulares, posto que é constituída através das comunidades islâmicas diáspóricas ou confessionais ao redor do mundo, se estende a diferentes contextos social e geográfico. Matos destaca que “(...) para melhor compreendermos o sistema simbólico de determinada cultura, temos de conhecer mais de perto o *ethos* do povo, ou seja, o que descreve o tom, o caráter, a qualidade de vida, o estilo, as disposições morais e estéticas, a visão de mundo de um povo, seus símbolos sagrados” (MATOS, 2009, p. 1).

Religiões como a islâmica utilizam-se de conhecimentos e explicações para a fé, o culto e adesão aos princípios religiosos, que são apropriados pelos sujeitos sociais em seus cotidianos (Ferreira, 2007).

Assim, situamos a importância desse estudo da construção da identidade, articulada por meio da aceitação de novas formas de religiosidade por moradores dos centros urbanos, por meio do processo de REVERSÃO. Deste modo, essa *identidade limiar*⁵³ que o revertido pessoense passa a construir evoca, como bem define Ferreira, “(...) a construção de uma identidade que não é continuidade da identidade nacional, mas uma identidade islâmica em oposição à identidade árabe” (2007, p. 119) Ela afirma ainda que não é possível desvincular a religião da “teia de significados” que é a cultura.

Marques (2011, p. 16), também destaca a possibilidade de ascensão daquilo que compreendo como uma nova forma de assimilação da religião islâmica por parte dos brasileiros, onde “os convertidos sentem falta de um Islão mais brasileiro, mais adaptado às necessidades locais e à cultura brasileira”.

Se, no mundo contemporâneo, os modos de vida não se estruturam a partir de um “polo unificado”, a diversidade das experiências levará os indivíduos aos mais diversos grupos de afinidades (Maffesoli 1998: 120-121). E, não sendo o Islão também um bloco monolítico, se manterá refletindo as diferenças (étnico culturais) dos vários grupos disseminados no mundo, entre os quais estão os grupos muçulmanos de procedência árabe que se estabeleceram no Brasil e os muçulmanos de outras procedências que continuam a se estabelecer no país, incluindo os muçulmanos por conversão, entre os quais, quem sabe, futuramente poderão vir a florescer práticas que, assimiladas de culturas outras e permeadas

⁵³ Quando nos referimos a uma *Identidade limiar*, caracterizamos a construção da identidade muçulmana como um processo que se dá entre “fronteiras”; e por mais que a religião lembre ao fiel, de qualquer parte do mundo, que sua nacionalidade é a Ummah, seu modo de ver o mundo, ainda que afetado, não é de todo extirpado. Muçulmanos, porém, nativos. (HIEBERT, 2010, p. 142).

pela cultura brasileira, resultarão no que os convertidos denominam como “o Islão brasileiro”. (MARQUES, 2011, p. 18).

O que pude observar no contexto paraibano, é a existência de um forte caráter transnacionalista nos discursos e práticas, onde a língua árabe acaba por nortear a conduta ritual. No entanto, ao mesmo tempo, os revertidos pessoenses se percebem como unidades diferenciadas e não “arabizadas”. São brasileiros que vivem o islã a partir de sua própria cultura.

(...) cabe observar que a matiz muçulmana e remete ao mesmo livro sagrado e a mesma ortopraxia, que os une na mesma Ummah, não mais Universal, mas com características já ligadas a cultura brasileira, que ainda necessita de mais estudo. (RIBEIRO, 2012, p. 132-133).

O que pude observar no contexto estudado é que a nacionalidade não é tomada para definir os pertencentes à comunidade, mas sim o pertencimento religioso, embora reconheçam que pessoas vindas de países com tradição árabe possuem a facilidade com a língua e um conhecimento mais apurado do livro sagrado.

Também verifiquei que o espaço da mussala, na Academia Mesquita Brothers e o Centro Islâmico pessoense vieram fortalecer o sentido de unidade e de comunidade, reforçando a importância local do grupo, e sua união em torno da partilha da fé e dos preceitos de uma vida islâmica.

Embora não possamos restringir à identidade muçulmana a religião islâmica, não há como separar religião e cultura neste caso observado, pois para as pessoas viver a religião é se inserir num grupo de pertencimento. Como nos mostra Kemp a lógica religiosa possui centralidade e faz com que os indivíduos concebam sua participação no grupo social como algo regido por mecanismos coletivistas. (Kemp, apud Damasceno, 2010:72).

As pessoas passam a fazer parte de um grupo, a ser membro de um coletivo e ganhar visibilidade através dos diferenciais deste coletivo específico. Em João Pessoa pude observar que o sujeito é considerado parte da comunidade, independente do país de origem, alguém que partilha a opção religiosa, que é acionada para demarcação de suas fronteiras culturais. O islã é tido como uma estrutura cultural-política-religiosa, a base sobre a qual é construída a identidade islâmica (DAMACENO, 2010).

4. ANALISANDO A IDENTIDADE MUÇULMANA DOS REVERTIDOS BRASILEIROS NA COMUNIDADE ISLÂMICA SUNITA EM JOÃO PESSOA -PB.

Quando iniciada a etnografia na comunidade muçulmana pessoense, foi traçado um percurso no qual os próprios reversos começavam a caminhar. Tudo era muito insipiente, os acontecimentos foram se sucedendo aos poucos, traçando sua própria história, concomitante olhar do pesquisador.

O islamismo já era objeto de estudo desde os idos de 2000, quando iniciei minhas pesquisas para elaboração do TCC para o curso de teologia, concluído em 2002⁵⁴. Sob um olhar crítico e severo da minha orientadora, consegui transformar o sonho da pesquisa etnográfica entre os muçulmanos, numa realidade materializada nesse trabalho.

Mas, por que pesquisar comunidades islâmicas? Consegui definir essa importância para as ciências sociais nas palavras de Pinto (2005, p. 230), quando afirma que:

(...) a importância numérica e social dos muçulmanos no Brasil e a relevância de estudos sobre o Islã para a compreensão de fenômenos religiosos, sociais e políticos em escala global fazem da comunidade muçulmana um importante universo de pesquisa para as ciências sociais no Brasil.

A antropologia é feita *com e por* paixão. E *fazer antropologia* entre os fiéis muçulmanos, para mim, é isso. Algo que faço com paixão. A cada nova descoberta, pelo exercício exaustivo e satisfatório de me familiarizar com o exótico, ao mesmo tempo em que exotizava o familiar, evocava a necessidade de ter sensibilidade, memória e imaginação científica, de dialogar, de aprender e apreender modos de vida; os modos de se constituir como gente neste universo social⁵⁵.

Como apreender uma cultura diferente da minha? Observando, relativizando e com sensibilidade e imaginação sociológica, como nos ensina Giddens. Para isso, tentei exercitar o olhar, fazer da observação um “exercício de retina”⁵⁶.

⁵⁴ SOUZA, Vanessa Karla Mota de. 2002.

⁵⁵ Cf. Laplantine, 2004.

⁵⁶ Idem.

Qual o sentido de ser muçulmano para os revertidos pessoenses? Essa foi à questão que instigou a pesquisa e a vontade de fazer antropologia nesse contexto.

As primeiras visitas ao campo aconteceram em 27 de dezembro de 2010 na Academia Mesquita Brothers, com o líder da Sociedade Muçulmana Beneficente, Muhammad Mesquita. Ali, iniciei os primeiros contatos e pude conhecer o pequeno grupo de quatro muçulmanos que se reuniam no local. Era o Muhammad Mesquita, e um recém-convertido que chamarei de Ismael⁵⁷, freqüentador da academia. Foi uma conversa informal, onde pude conhecer um pouco da história pessoal dos dois. Naquela ocasião, não conheci a Mussala, porque era um dia de semana e as reuniões aconteciam sempre aos sábados ao meio-dia. Também freqüentavam o filho do Mesquita e um estrangeiro por nome Ibrahim, que viria a reencontrar posteriormente no Centro Islâmico.

Naquela ocasião, fui informada de que o Muhammad Mesquita era o líder do islamismo na Paraíba, o imã, aquele como mesmo me foi definido e “que está autorizado a falar de Deus” constituído por uma autoridade religiosa de um dos estados vizinhos à Paraíba. O mesmo me indicou os muçulmanos no bairro pessoense do Bessa.

No dia 30 de Janeiro de 2010, com a repercussão da reversão do ex-pastor João de Deus, os muçulmanos na Paraíba organizaram um evento no Hotel Xênus, à beira-mar da cidade, ao qual chamaram Encontro de Fé e Crença Islâmica, com a participação do sheik Mabrouk El Sawy Said, do Centro Islâmico do Recife, de muçulmanos daquela cidade e os poucos revertidos pessoenses. Esse encontro foi marcado pela ampla presença de líderes evangélicos da igreja protestante local, que queriam “ver com os seus próprios olhos”, João de Deus agora como muçulmano.

Esse encontro foi bem tenso, principalmente porque minha presença ali era como pesquisadora da religião; tentei dar imparcialidade a minha participação, embora fosse conhecida da maioria que estava ali. No final da reunião, conversei com algumas das mulheres presentes, dentre elas a esposa do ex-pastor e mulheres do Centro Islâmico do Recife. Tal qual nos mostra Ferreira, ser mulher e pesquisadora no mundo islâmico faz toda diferença, pois neste universo há “*uma oposição entre comportamentos masculinos e femininos*” (2009, p. 443). Numa conversa informal busquei ouvir dessas mulheres, num

⁵⁷ Para fins de preservação das identidades de alguns dos meus informantes, utilizarei pseudônimos em substituição aos nomes, tanto os de batismo como os atribuídos após a reversão.

primeiro contato, como aconteceu sua reversão e as implicações de ser mulher e muçulmana no contexto social em que viviam.

Posteriormente, conheci o sheik Mabrouk, quando me apresentaram como pesquisadora do islamismo e ouvi diversas sugestões de bibliografia que precisava ler, essenciais para conhecer o islamismo. Gostaria de narrar nesse momento, algo bem peculiar da minha pesquisa, embora tenha consciência que de modo algum, minha experiência como pesquisadora cristã entre outra tradição religiosa tenha sido algo inédito.

Talvez o que me diferencie é o fato de ser cristã protestante praticante, investigando identidades em um contexto de oposição religiosa. O meu exercício de afastamento, liminaridade e objetividade era necessário e exaustivo.

Procurei diligentemente me familiarizar com o “exótico” em todas as minhas experiências etnográficas. Embora, não possa mensurar até que ponto minha vocação religiosa tenha afetado as falas, as performances e a própria teatralização pertinentes à pesquisa antropológica.

Com o tempo, aprendemos a lidar bem com a situação: eles com a antropóloga questionando todas as suas ações e sentidos, sendo incomodamente cristã, e eu a ouvir suas falas, e considerar com respeito às tentativas de me levarem à reversão.

No dia 19 de março de 2011, retornei a convite do Muhammad Mesquita para um encontro dos muçulmanos, denominado de II Encontro AL Islam. Ali, na Mussala da Academia Brothers, onde se reuniram um grupo de muçulmanos vindos de Recife-PE, Tamandaré e São Bernado do Campo-SP. Inicialmente estavam presentes sete pessoas: três revertidos, dois estudantes de história da Universidade Federal da Paraíba, e dois jovens não muçulmanos. Após o início da reunião, chegaram dois outros “irmãos” de São Paulo e um grupo de jovens treinados por Muhammad Mesquita, da comunidade Renascer, localizada nas imediações da academia. Eles eram “estudantes do Islam”, conforme os mesmos se definiram. Frequentavam também as aulas de árabe no espaço da mussala.

É importante reforçar que as aulas de árabe são estratégias comuns na divulgação do islamismo, porque geralmente sem custos para o aluno e sem restrições de público, é uma forma de estabelecer contato entre o alunado e os textos do alcorão e da religião islâmica.

As discussões em torno da religião no II Encontro AL Islam foram desde questões administrativas daquele que era o centro de divulgação do Islamismo na cidade, até questões teológicas, muitas das quais, produto das minhas questões.

Chamou-me atenção o discurso de Halima, que formada em ciências sociais (pela Universidade Federal de Pernambuco), fez questão de ressaltar o novo papel da mulher muçulmana na sociedade:

“Os homens e as mulheres são iguais, mas, a mulher leva a religião consigo”. Não tem jihad maior do que manter o islã no Ocidente. A mulher muçulmana é muito protegida. Eu me sinto mais mulher, mais inteligente e mais amada. O véu me abriu um espaço diferente. Passei a me entender como pessoa. A mulher deixa de ser corpo e passa a ser mente. Deixa de ser vitrine”.

Na fala de Halima podemos ver que, embora destaque uma igualdade entre homens e mulheres, há uma divisão que os diferenciam, onde a religião é carregada e veiculada, sobretudo pelas mulheres que estão incumbidas de educar e socializar as crianças. Ainda destaca que o “véu”, como marca da muçulmana, lhe possibilitou ser vista e ser ver não apenas por meio dos atributos físicos, mas da sua inteligência.

Os discursos destacavam como a mídia brasileira influencia negativamente a imagem do islamismo no país. Eram falas marcadamente proselitistas, que procuravam construir uma imagem da “*segurança, verdade e transformação*” que o islã pode oferecer àqueles que “abraçarem” a fé.

Quando interpelados por mim sobre a forma do islamismo nacional, algumas frases marcaram o discurso:

“O Brasil vende a mulher como vitrine”.

“O islam nos oferece a consciência de quem somos e do que temos”

“Nada que aliena a gente é coisa boa”.

“A grande maioria dos brasileiros sempre procura Deus, quando abre o Al corão, acha”.

Nesse desdobramento da etnografia, verifiquei a existência de um discurso da “desagregação social”, a partir de uma interpretação da sociedade através de pressupostos religiosos. Assim, se a sociedade é desarmoniosa, conflituosa e violenta, a solução está na religião, onde o sagrado estaria muito ligado à ideia do “não movimento”, como

sacralização do corpo no rito da adoração. Nesse momento, Halima soltou mais uma de suas frases de efeito: “Deus não é moderno”!

Fizemos um intervalo para o almoço, onde todos nos reunimos no refeitório de uma pousada próxima à academia. Ali, passei pelo primeiro “ato falho etnográfico”. Sem perceber, conversando com os muçulmanos, acabei por sentar na mesma mesa em que estavam os homens durante a refeição. Foi quando, de repente, percebi meu equívoco, pedi licença e me dirigi à mesa das mulheres e indaguei:

“- Posso me sentar aqui com vocês?” Ao que uma delas respondeu: “- Deve”.

Foi durante de conversas informais neste almoço que fui descobrindo, por exemplo, que o casamento de uma delas com um muçulmano estrangeiro se deu após uma relação conjugal anterior, que teve como frutos dois filhos e que resultou em divórcio. Percebi que há casos de brasileiras que se revertem, principalmente, por circunstâncias de um casamento com um homem muçulmano.

Conversamos muito sobre amenidades, estudos e cotidiano. No retorno para a reunião, à muçulmana que veio de São Paulo falou do apoio jurídico da FAMBRÁS às instituições muçulmanas. A mesma apresentou a ILAEI – Instituto Latino-Americano de Estudos Islâmicos⁵⁸, que tem reconhecimento do Ministério da Educação e capacita os muçulmanos para a divulgação do Islamismo.

Nesse período, as conversas giraram em torno dos assuntos do Oriente, como a questão Palestina, o Iraque e o Afeganistão. Era um discurso de unicidade quanto a essas temáticas. É preciso, segundo ouvi: “*Pensar e agir como Ummah*”.

No final da reunião, uma delas falou algo bem significativo para a pesquisa: “*Você tem que ter uma identidade. Porque é isso que vai fazer as pessoas respeitarem*”.

Continuei participando de encontros na mussalla durante o restante do primeiro semestre de 2011. Nesse mesmo ano, depois de algum tempo sem receber notícias sobre o ex-pastor João de Deus que se convertera ao islamismo, precisava saber o que tinham se desenvolvido após o último encontro.

⁵⁸ <http://www.academiaislamica.org.br/>

Em Maio de 2012 descobri na internet o site do Centro Islâmico em João Pessoa. Acertei uma visita e então, fiz meu primeiro contato pessoal com todos que frequentavam o centro num domingo à tarde, no horário da aula de árabe. Nesse dia conheci as mulheres, conversei informalmente com o João de Deus e descobri um pouco da dinâmica do Centro. Verifiquei que o CI foi fundado em 17 de abril de 2010. A partir dessa visita, comecei a frequentar o centro geralmente as sextas-feiras e às vezes aos domingos.

Lá conheci seus frequentadores mais assíduos e aproximei-me deles através de conversas. De modo geral, minha pesquisa se direcionou tendo como colaborador especial o Sr. João de Deus Cabral. As conversas sobre teologia islâmica e doutrinas, sempre eram travadas com os homens, com os quais algumas vezes, compartilhei um chá árabe enquanto exercitava o meu fazer antropológico. Mas as mulheres eram o meu *lugar comum* no CI, conversávamos sobre tudo e traçamos laços de amizade. Sempre foram acolhedoras e incansáveis defensoras da verdade última do Islam. Era uma verdadeira *jihad* pela minha reversão.

Foi no Centro Islâmico que conheci “aqueles que eu observei e me observaram”. Conheci o Ibrahim⁵⁹, “Abraão, pai de multidões” que sempre me incentivou com a pesquisa etnográfica. Ele foi meu principal interlocutor, e sempre buscava me compreender. Costumava, com seu jeito sereno e calmo, expor as questões do CI e da religião. Ele não apenas é o líder do CI, também é uma espécie de conselheiro, que costuma ponderar sobre os impasses vividos pelos muçulmanos que lá se reúnem.

O Samir, “o companheiro falante”, é turco e ardoroso na defesa da sua fé. É o companheiro de Hasan na busca das controvérsias cristãs e da afirmação da verdade do islã. É casado com Taliba e trabalha no Brasil e veio para o país para se casar. Samir e Taliba se conheceram pelas redes sociais. Ele tem muitas dificuldades em se adaptar a cultura brasileira.

Hasan, “o bom, simpático” é um jihadista da fé. É baiano e migrou do cristianismo para o islamismo. Defende o islamismo de modo falante, por vezes, com uma inocência dos apaixonados. Ele é noivo de Amina. Mora no Centro Islâmico e é quem “dirige” a

⁵⁹ Não apenas optei por colocar nomes fictícios para proteger os (as) informantes, como na escolha desses nomes, selecionei nomes árabes e com significados que “falassem por si mesmos” sobre quem eram essas pessoas. Por isso, após o nome, terá sempre o significado que irá introduzir quem são as personagens da minha etnografia.

cozinha do local nas sextas-feiras. Mas, não é o único. Todos se revezam, principalmente as mulheres, nas refeições. É ele, quem geralmente faz a *Adhan* nas sexta-feiras. Uma posição de destaque e privilégio para os adeptos da religião.

O Amin, “o fiel”, é marroquino. Ao que parece, trabalha no Brasil e é casado com uma brasileira, ainda não tive como comprovar essas informações, pois a um tempo do informante que precisa ser respeitado. É um dos que mais conhecem a religião por seu domínio do idioma árabe alcorânico, é quem ministra as aulas de árabe nos domingos à tarde, é casado e é o “braço direito” de Ibrahim. Nesse tempo, ouvi uma vez sua ministração da sexta-feira. Ao conversar com o Amim, você logo se comove com a verdade da sua fé muçulmana. Ele tem se adaptado bem a cultura brasileira, e sempre está ensinando sobre o Alcorão. Amin e Abdul foram os que, pacientemente, passaram horas me ensinando conceitos do islamismo, que podem ser vistos no anexo I dessa monografia.

O Rashid, “aquele que é guiado e tem verdadeira fé”, é jordaniano, casado com Hani. É bem discreto e só o encontrei umas duas ou três vezes durante esses anos de pesquisa. Mas, também domina bem o árabe alcorânico, e essa é a condição principal para que quando presente faça o sermão da sexta-feira.

O Abdul, “o adorador de Allah, o temente a Deus”, é brasileiro, mas, está em preparo para estudar numa escola de Teologia islâmica em Medina, na Arábia Saudita. Conheci o Abdul já no último mês de pesquisa. A aparência dele, com uma enorme barba, característica do muçulmano mais tradicional, lhe “afasta” num primeiro momento, mas, logo que conversamos um pouco mais, percebemos que é um jovem e que acredita simples nos seus discursos sobre a religião. Em breve, haverá uma celebração no Centro Islâmico para a sua despedida.

E as mulheres? É a maioria, claro! Meu primeiro contato foi com Laila, “Bela como a noite”, filha de Ibrahim, que no momento está em viagem pelo Oriente aonde vai se casar com um egípcio, que conheceu como gosta de frisar, “por amigos em comum nas redes sociais, mas bem depois da minha reversão ao islã”. É doce e devotadamente serva de todos os que frequentam o centro. Converteu-se em 27 de dezembro de 2011 e têm duas filhas pequenas, uma de quatro anos e meio e outra de dois anos e meio e compartilha com mais duas muçulmanas, Aysha e Amina, o desafio de sair pelas ruas da cidade, vestindo o *hijab*. Na ausência do pai, foi a Laila quem me acolheu com carinho e receptividade, reunindo as mulheres para um primeiro bate-papo sobre algumas questões da monografia.

Quando se reverteu era líder dos jovens de uma Igreja Anglicana em João Pessoa, fruto, segundo relata de “Estudos e vistas ao CI”.

Aysha, esposa de Ibrahim, que junto com ele primeiro se reverteu ao Islamismo em Dubai - Emirados Árabes. Meu contato com Aysha foi muito restrito. Ela continua há mais de três meses nos Emirados Árabes, e, portanto, não pude retomar a nossa conversa. Mas, é muito respeitada pelas outras mulheres do Centro Islâmico. Taliba, “Procuradora do Conhecimento” é brasileira, casada com o Samir, e migrou do catolicismo para o islamismo após o casamento. Ela não usa o *hijab* fora do centro islâmico, me dizia que estava se “preparando para isso”. É muito falante, extrovertida e tem se tornado, cada vez mais, uma ferrenha defensora da fé islâmica.

Amina, “Digna de confiança”, é noiva do Hasan. Conheceu o islamismo pela internet e se reverteu em agosto de 2011. Tornou-se uma das primeiras frequentadoras do CI. A princípio se comunicava pouco comigo. Agora, já arrumamos a cozinha juntas! Ela é bem esforçada pela religião, é uma das que corajosamente usa o véu. Apesar da resistência familiar quanto a sua fé, tem conseguido superar essas questões com o apoio do noivo Hasan.

Hani, “Alegre e feliz”, era líder na igreja Pentecostal Assembleia de Deus. Casa da com Rashid, é muito comunicativa. Tem opiniões fortes sobre como dever ser a conduta do islã. Eu mesma presenciei um debate entre ela, Ibrahim e Amin, sobre colocar o som da Adhan para a rua através de alto-falantes. É funcionária em uma empresa de cartórios e consegue lidar bem com as questões da religião para mulheres.

Samira, “Vigorosa, cheia de vida”, é brasileira e solteira, com a qual não tive muito contato. Mas, pelo que pude observar, no seu caso o uso do véu também é restrito para o CI. Trabalha em órgãos municipais e é bem aceita na comunidade. Aprofundar-me nas histórias desses personagens foi um dos desafios da pesquisa.

Zafira, “Graciosa”, é a mais jovem do grupo, com 19 anos. É do interior do Estado da Paraíba, mora na residência universitária e estuda química na UFPB. Interessou-se pelo islã através da novela “O Clone” da Rede Globo, e depois continuou estudando pela internet. Fez a sua Shahada por meio de um blog na internet. Ela não usa o véu fora do CI, e como Taliba e Amina não escolheu um nome islâmico.

Essas são as personagens mais aproximadas que me possibilitam fomentar essa pesquisa, cuja proposta sempre foi compreender como eles (as), constroem as suas identidades a partir da reversão no contexto paraibano, nordestino e brasileiro.

4.1 Sinais diacríticos: Nomes e vestes.

Com base no pensamento de Barth, Poutignat e Streiff-Fenart (1998), nos fala das definições identitárias através dos chamados traços diacríticos, que são utilizados para demarcar as fronteiras, sendo concebidos como “naturais” ou necessários para a manutenção interna dos grupos étnicos. Estes sinais ou traços não são estáticos, pois podem ser transformados de acordo com as demandas de cada grupo (Barth, 1998).

Para Goldfarb (2004, p.) “A identidade implica num processo de seleção de elementos – sinais diacríticos – dos quais os atores se apropriam para sua identificação”.

Entretanto, os sinais ou valores que as pessoas escolhem para encadear suas identidades não são necessariamente os mais importantes, os que possuem objetivamente o maior poder de demarcação. Uma vez selecionados e dotados de valor emblemático, determinados elementos culturais passam a ser vistos como a propriedade do grupo, sua marca, no duplo sentido de atributo substancial e de posse (...) (GOLDFARB, 2004, p.).

Observa-se entre os revertidos ao islamismo uma adoção de um novo nome, o que é, historicamente, uma forma de negação da vida antes do islamismo e de resistência às pressões da sociedade não islâmica (MUSLIMAH, 2010). Parece-me que a nomenclatura refere-se a um outro nome utilizado pela comunidade e seus membros para demarcar ou reforçar as fronteiras culturais entre islâmicos e não islâmicos, cuja identificação se processa por meio da religião. Parece ser uma forma de se dizer “*quem é*” para a comunidade, tendo em vista os significados atribuídos aos nomes, que lhes são impostos. É esse uma forma de construir sua identidade, mediante um sinal diacrítico que tem como base a religião.

Segundo Wali (2003, p. 66), revertido ao Islã em 2002, “*o novo nome tem como função despertar uma qualidade específica no convertido, agraciá-lo com as bênçãos que a nova denominação traz*”. Note-se que não se trata de um simples nome ou ato de nominar; mas de atribuição de um nome que recebe toda uma significação religiosa, bem

como serve como marca da nova condição do crente, agora revertido ao islamismo e suas regras de vida.

Assim, é comum ver revertidos brasileiros assumirem nomes como Mohamed, Ibrahim, Abdul e no caso de mulheres, Khadeejah ou Aisha (nomes de esposas do profeta Mohamed) (RIBEIRO, 2012). Essa mudança é simbólica, mas que funciona dentro da comunidade religiosa e seus circuitos, embora não tenha função ou mudança legal ou civil.

Entre os revertidos pessoenses, a mudança do nome é algo comum, principalmente como forma de unidade islâmica e reconhecimento de adesão à religião e a vida islâmica; apenas quatro mulheres não adotaram um novo nome islâmico entre o grupo.

“Não tem um significado. É só pra ter um nome islâmico”. (Amina).

“É apenas uma forma de facilitar a convivência com muçulmanos árabes”. (Ibrahim).

Embora não atribua uma conotação mais prática ao ato, há uma clara menção as questões de compartilhamento identitário. Ao que me parece, o (a) revertido (a) passa por uma espécie de “retorno” as crença e a “vida verdadeira”, e o novo nome é uma forma de se obter reconhecimento e aceitação entre os iguais, e um modo de se tornar um “igual”.

No que diz respeito às vestes, para os homens existem roupas específicas para alguns momentos rituais, e no dia-a-dia não há mudanças externas obrigatórias. Há os que optam por deixar a barba crescer em obediência, conforme relatam a Sunna do profeta, e geralmente não ficam sem camisa quando há mulheres no ambiente e usam uma roupa adequada para dormir. A orientação para os muçulmanos é que cubram “do *umbigo até os joelhos*” e que se vistam com recato e modéstia. Algumas vestes são bem comuns em alguns países muçulmanos como o *thoub* ou a *jalabiyah*, considerados padrões de vestimentas, por serem usadas, segundo a tradição islâmica, por Muhammad. Outro aparato mais comum entre os muçulmanos é a “*taqiyah*”, usado na cabeça, por recomendação do profeta: “A distinção entre nós e os politeístas é os turbantes sobre as nossas cabeças”.

Os homens devem ser discretos, e, portanto, não podem usar ouro ou seda em público. No caso das mulheres há algumas recomendações mais severas que devem ser seguidas no uso das vestes (MUSLIMAH, 2010).

Para as mulheres revertidas pessoenses, houve a disposição de seguir as orientações da religião, se adequando às vestimentas. No entanto, para algumas, o uso do *hijab* – véu - ainda é fonte de estranhamento e conflito pessoal.

No caso das meninas que usam o *hijab*, as motivações se assemelham, embora, tenham encontrado bastantes dificuldades:

“Depois que coloquei o véu não consigo mais sair de casa sem o véu de jeito nenhum. É como se estivesse sem roupa. Sair de casa sem o véu jamais! As pessoas me olham e falam comigo por curiosidade, então, eles me tratam muito bem para querer saber mais coisas. Não chegam com preconceito ou me criticando muito. Acho que hoje eu sou mais bem tratada do que antes. Por que ela usa, se ela está no Brasil? Ela é livre, e ela quer usar. Então, o povo já pensa que sou árabe. Quer saber por que eu uso . Porque se eu sou do Brasil, para eles eu não teria a obrigação de usar. O islã não obriga, mas, diz que é o certo usar. Aí vai depender da sua maturidade espiritual” (Laila)

“É errado forçar a usar”. Claro, o alcorão manda usar, mas, é decisão dela. Você usa quando você está pronta. Eu levei sete meses. Eu me converti em agosto, vim usar em maio (Amina).

“Assim, é tipo quando Allah toca no coração da pessoa. Eu não tive dificuldades para aceitar o Islã. Minha dificuldade é mais com a roupa, com o véu” (Taliba).

Esses relatos nos mostram como o fato de usar o véu, faz com que “a mulher carregue consigo o ‘nome do islã’, a religião”. Embora prescritivamente seja *obrigatório*, as mulheres destacam que o seu uso no cotidiano não é impositivo; não é algo determinado por uma liderança ou por seus maridos, por exemplo. Mas, no caso das revertidas brasileiras, seria uma forma de afirmação religiosa, uma postura cujo tempo para a prática ou adesão ao uso, é uma decisão pessoal. No entanto, sabem que seu uso é um sinal externo da sua fé, este “símbolo religioso” é, portanto, entendido como forma de obediência a Deus e serve como um sinal diacrítico da fé entre as mulheres (CHAGAS, 2007).

Como nos aponta Chagas, o *hijab* representa fazer “parte da tradição islâmica mais ampla”.

Desta maneira, o uso do *hijab* e a adoção de um código islâmico para vestimentas configuram-se como uma combinação que delinea a identidade religiosa das mulheres muçulmanas, tornando o próprio corpo da mulher um veículo para a divulgação e afirmação de valores morais e religiosos no contexto local. O uso do *hijab* (...) é tomado como um indicador de moralidade e religiosidade (CHAGAS, 2007, p. 135).

Assim, o hijab faz parte de necessidade comum, especialmente durante os rituais religiosos, cujo uso está associado aos termos “estar pronta”, “ser tocada por Allah” e “obediência a fé”, e por adesão a sua comunidade de pertencimento.

Para algumas mulheres as principais dificuldades para viverem em sociedade estão relacionadas ao uso do hijab; elas relatam como o uso do véu, no contexto em que vivem, tende a ser permeado de conflitos íntimos e nas relações sociais:

“Por isso a maioria das mulheres olham para a gente com desprezo. ‘Ela não quer ser igual à gente’, por que ela quer ser diferente?’ Os homens nos olham com admiração e respeito. - ‘Queria que a minha esposa fosse assim’. No grupo de estudos da UFPB e na especialização, nesses dois lugares foi crítico a recepção porque foram os dois juntos: ‘eu sou muçulmana e estou usando o véu’. Alguns ficavam me criticando ou me dando mensagens cristãs. Aumentou a minha cota de mensagens cristãs. As minhas amigas tinham um certo preconceito... Eu estava fazendo especialização em urgência e emergência e o professor decidiu fazer o resgate na água do mar...No final, elas já estavam aceitando bem. Essa era a minha dificuldade: saber que estava todo mundo me olhando. Aí meu Deus! Eu me sentia uma extraterrestre. Mas, graças a Deus, passou”. (Laila).

“A reversão não tem muito impacto assim”. Mas, o véu pelo menos para mim foi muito tenso. Eu andando pela faculdade, todo mundo me olhando e eu fingindo que não estava vendo. [minha mãe] não deixava usar o véu. - ‘Se você quer sair assim, saia sozinha, mas comigo você não vai sair assim’. Depois de um tempo, eu disse: - ‘Mãe, me deixa sair com a senhora com o véu para a senhora ver’. Aí ela deixou, aí pronto, nunca mais reclamou. Agora, ela nem liga mais”. (Amina).

Aqui é muito difícil, muito difícil de conseguir (trabalho). Então assim, a gente consegue ser normal como todo mundo. Pensar do mesmo jeito, estudar do mesmo jeito. Não é um véu que vai atrapalhar o meu emprego. Mas, infelizmente, a mentalidade das pessoas acham que eu uso porque sou uma oprimida. Então, para que eu vou trabalhar se eu sou uma oprimida? Se eu sou fraca porque eu não quero me expor?”(Laila)”.

As mulheres são as que mais sofrem discriminação e assédio com relação aos embates entre a concepção ocidental do que é islamismo e a vivência da religião. Os conflitos com as famílias, amigos e sociedade em geral são permeados pelos estereótipos, que acabam por desembocar em restrições sociais, principalmente em relação a trabalho.

Essas dificuldades na conduta islâmica foram destacadas por líderes do islã no Brasil:

“Os comentários que pessoas fazem nas ruas, especialmente, para as mulheres muçulmanas ou qualquer um que use uma vestimenta islâmica. Ela é chamada de mulher bomba e outros são chamados de Bin Laden, por usarem barba ou roupa islâmica. Muitas muçulmanas deixaram de usar o véu devido a tais situações. Alguns muçulmanos sofrem com a rejeição familiar. Alguns deles vivem como estrangeiros entre sua própria família. Entre outros problemas também, há alguns muçulmanos que não conseguem praticar algumas adorações como a oração, por causa do trabalho que eles exercem. Alguns brasileiros revertidos se queixam, homens e mulheres, de maus tratos de alguns muçulmanos de outras nacionalidades. Eles reclamam que são tratados como muçulmanos inferiores, mesmo dentro das mesquitas. Alguns muçulmanos reclamam da falta das fontes de conhecimento, tanto dos divulgadores quanto dos livros. Entre os problemas expostos, também citam que há poucos divulgadores do Islã que falam a língua local e que por isso perdem muito do conhecimento; entre outros relatos que dificultam o cotidiano desses muçulmanos brasileiros revertidos”.

(Disponível em:
<http://www.uniaoislamica.com.br/index.php?pr=conteudo/view&id=600>).

De modo geral, o muçulmano pessoense tem relatado o seu esforço por viver a prática da religião na sua vida diária, seja no trabalho, no casamento, no meio familiar e onde quer que estejam; onde a *dawa* pessoal também é muito enfatizada.

4.2 O discurso de gênero islâmico e a conduta da mulher muçulmana pessoense

De acordo com a tradição islâmica, a mulher é , assim como o homem, criatura de Allah (Al Corão 30.21), e teoricamente, não seria a única responsável pelo pecado, compartilhando essa responsabilidade com o homem. Deus não haveria imposto castigo sobre ela como a multiplicação das dores de parto ou nenhum outro tipo de maldição.

No Islam, ao contrário do cristianismo, não existe a ideia de pecado natural, ou seja, herdado de Adão. O homem e a mulher não nascem pecadores, mas, submetidos (*muslim*), com uma propensão natural a unicidade, a adoração a um único deus. Com o tempo, ele pode ser desviado do Caminho (“Senda”) Reto, por seus pais ou por sua opção pessoal.

Para a doutrina islâmica, então, a mulher não seria a responsável pelo pecado ou dotada de natureza enganosa e sensual, ela, assim como o homem, também não é concebida como à imagem de Deus, mas, são suas criaturas. Segundo afirma Azim, havia a prática do infanticídio feminino na sociedade árabe pré-islâmica (p.17); prática que passou a ser proibida, com o advento do Islamismo na Arábia.

Há, ao mesmo tempo, algumas contradições no discurso islâmico com relação às mulheres. Por exemplo, são criticadas as doutrinas judaicas e cristãs com relação à proibição da fala da mulher nas sinagogas ou templos (numa interpretação literal dos textos de ambas as religiões); no entanto, é vedada a fala da mulher muçulmana durante os rituais na Mesquita. A mulher muçulmana não pode exercer funções de liderança religiosa sobre os homens, também não pode proferir o sermão ou dirigir as orações rituais para grupos mistos. Outro exemplo é com relação às restrições dadas à mulher durante o período menstrual. Durante minha observação no campo, percebi que, no período da duração do seu ciclo, a mulher muçulmana também não faz suas orações rituais junto com os demais na mesquita, nem toca no Alcorão. *“Uma mulher menstruada está isenta de alguns rituais, tais como as preces diárias e o jejum durante o seu período”* (Azim, 21).

Segundo a doutrina islâmica, o testemunho jurídico de uma mulher, em alguns casos, deve ser equivalente a dois por um (duas mulheres por um homem). Parece que o testemunho jurídico só adquire equivalência quando se trata de acusações pessoais contra uma mulher. No casamento, elas devem ser tratadas com respeito e amor. E nos casos de adultério, a punição é o açoite para ambos.

Em alguns casos, onde as ações das mulheres são consideradas como atos de punição por “rebeldia”⁶⁰ é aconselhável, como justificativa para evitar o divórcio, três formas de admoestações (Surata das Mulheres 4: 34-35): Admoestação, abstenção sexual, e por fim, o castigo físico. Em último recurso, são convocados os membros de ambas as famílias e feita uma tentativa de reconciliação.

O divórcio não é recomendado, mas permitido. No caso dos homens, a mulher não tem a obrigação de devolver nenhum presente ou bens que recebeu durante o casamento. No caso das mulheres, se elas pedirem o divórcio, devem restituir os homens financeiramente com os bens que receberam. *“O Alcorão instruiu os muçulmanos a não tomar de volta os presentes que eles deram as esposas, exceto no caso de a esposa escolher dissolver o casamento”*. (Azim, pg. 34).

A mulher tem o direito à propriedade e a herança (SURATA 4: Na Nissá - das Mulheres: 4; 7-12). Os homens não podem casar com suas irmãs, tias paternas e

⁶⁰ Supõe-se, que sejam “atos lascivos” cometidos pela esposa, mas, ainda assim é um conceito subjetivo. De acordo com as palavras escritas nos versos anteriores, pode-se dizer que uma esposa rebelde seria aquela que “não honre as palavras de Allah”. (Surata Na Nissá - As Mulheres 4:34).

maternas, mães, filhas, sobrinhas, nutrizes, irmãs de leite, sogras, enteadas que estão sob tutela do homem (apenas no caso de terem coabitado com suas mães [uma explicação possível seria no período das guerras, existir casamentos arranjados apenas para proteção]), noras e duas irmãs da mesma família (SURATA 4: Na Nissá - das Mulheres: 23).

A poligamia é permitida com muitas restrições. “(...) *podereis desposar duas, três ou quatro das que vos aprouver, entre as mulheres. Mas, se temerdes não poder ser equitativos para com elas, casai, então, com uma só, ou conformai-vos com o que tendes á mão. Isso é o mais adequado, para evitar que cometais injustiças*” (SURATA 4: Na Nissá - das Mulheres: 3). “A poligamia no Islam é uma questão de consenso mútuo. Ninguém pode forçar a mulher a casar-se com um homem casado. Além disso, a esposa tem direito de estipular que o seu marido não deve se casar com outra mulher” (Azim, pg. 34).

A teologia muçulmana argumenta que é melhor o homem ter duas, três ou quatro mulheres, legítimas, amparadas pelas leis civis do matrimônio que delega a todas o status de casadas, do que, como na cultura ocidental, a disparidade entre homens e mulheres, além das desigualdades de classe e étnica, subjulgarem muitas mulheres a manterem relacionamentos nocivos com homens casados. Se na cultura muçulmana é permitida a poligamia, em países com leis civis muçulmanas, no Ocidente é cada vez maior o número de adultérios.

Alguns informantes narraram quando estávamos tendo essa conversa, de modo informal com um grupo de estudantes no CI, que em Foz do Iguaçu já existe um movimento para que se abra um adendo na lei brasileira, quanto a muçulmanos estrangeiros que vêm trabalhar no país e já estão casados com mais de uma esposa em seus países; a proposta seria que essas mulheres tenham os seus direitos matrimoniais legalmente reconhecidos.

O véu⁶¹, ao contrário do que pensa a sociedade ocidental, não é considerado pelas muçulmanas como um símbolo da dominação masculina. É um ato de obediência à

⁶¹ Os tipos de véus podem variar de acordo com o contexto islâmico. O *Hijab* é o mais usado em países como Egito, Síria, Brasil, Nigéria, Líbano, entre outros. Mas, também existe o *Al-Mira* (Composto por uma touca e uma echarpe do tipo tubo), usado em países como Malásia e Indonésia; o *Shayla* (Longo e retangular, o comprimento alcança a altura dos ombros), usado no Líbano e no Bahrein; o *Khimar* (de comprimento variado, mas sempre na altura dos ombros), usado na Nigéria, Egito e Bahrein; o *Xador* (só o rosto fica à mostra) usado em culturas mais tradicionais, é comum no Egito, Iraque e Irã; o *Niqab* (apenas os olhos são vistos), usado nos Territórios Palestinos, Somália e Paquistão e a *Burca* (onde a mulher enxerga através de

vontade divina; pois, conforme já destaquei, Para a doutrina islâmica, o véu é símbolo de modéstia, proteção, piedade e distinção entre as demais mulheres da sociedade, portanto um traço diacrítico.

Dize às crentes que recatem os seus olhares, conservem os seus pudores e não mostrem os seus atrativos, além dos que (normalmente) aparecem; que cubram o colo com os seus véus e não mostrem os seus atrativos, a não ser aos seus esposos, seus pais, seus sogros, seus filhos, seus enteados, seus irmãos, seus sobrinhos, às mulheres suas servas, seus criados isentos das necessidades sexuais, ou às crianças que não discernem a nudez das mulheres... (SURARA NA NUR – A Luz, 24:31).

Ó Profeta, dize às tuas esposas, tuas filhas e às mulheres dos crentes que (quando saírem) se cubram com as suas mantas; isso é mais conveniente, para que se distingam das demais e não sejam molestadas; sabeí que Allah é Indulgente, Misericordiosíssimo (Surata Al Anzab – Os partidos, 33:59).

É preciso entender que o uso do véu não foi uma prerrogativa islâmica. Judias, árabes, gregas e bizantinas já tinham o costume de cobrir a cabeça na Arábia pré-islâmica:

(...) as civilizações da Mesopotâmia já ostentavam a peça havia pelo menos quatro mil anos. No início o véu estava mais associado com a classe do que com a religião – obrigatório para ricas e proibido para pobres e escravas. Cobrir o cabelo e partes do corpo e da face era um símbolo de status. (Eber, apud SZKLARZ, 2010, p. 30).

No documentário “*Sob o véu do islã*”, mulheres revertidas brasileiras ressaltam os significados religioso e social, na maioria deles favoráveis à mulher, no uso do véu, conforme podemos ver nas falas abaixo:

“O uso do véu não é cultural”. Ele é uma obrigação religiosa. O islã não é uma cultura, islã é uma religião. (Hannah, “Sob o véu do islã”, 2012).

“O véu é muito mais do que a elegância da mulher. Ele é sagrado. Porque a mulher é sagrada no Islã”. (Aminah, “Sob o véu do islã”, 2012).

“É uma mudança muito grande de paradigma, de percepção, de leitura da realidade (...) o islã exige uma mudança interna e externa. É um modo de vida, muito mais que uma religião”. (Rania, “Sob o véu do islã”, 2012).

“Eu tive que fazer uma reflexão interna, porque não é só colocar o lenço. Quando você põe o lenço muda tudo. Você tem que adequar todo o seu vestuário e o seu comportamento. O *hijabi* não é simplesmente um tecido no cabelo. É uma conduta na sociedade”. (Aisha, “Sob o véu do islã”, 2012).

uma tela), obrigatórios nas culturas mais extremistas, como no Afeganistão, mas, também usado entre as somalesas (SZKLARZ, 2010, p. 34-35).

“Não é só cobrir o cabelo, o *hijab* é toda a roupa. É a modéstia. É o modo da mulher falar, o modo da mulher agir, o modo da mulher se comportar (...) Pra mim, o *hijab* é a minha identidade”. (Aiunni, “Sob o véu do islã”, 2012).

“Eu coloquei o *hijab* não porque um homem impôs...eu coloquei o *hijab* em submissão a Allah”. (Samira, “Sob o véu do islã”, 2012).

“O lindo na religião islâmica é que a mulher carrega a religião na vestimenta”. (Khadija, “Sob o véu do islã”, 2012).

O uso do véu é de fato, um *modo de ser* muçulmana, como bem afirma Szklarz “O véu tampouco é um problema para boa parte das mulheres. Ao contrário. O que os ocidentais podem definir como “submissão”, elas chamam de ‘identidade’”. (2010, p. 33).

Como podemos observar nas falas, a identidade feminina da revertida está muito atrelada ao véu que acaba por se tornar um dos signos da religião. Ela se vê como “marcada”, aquela que inegavelmente é muçulmana. É corrente nos discursos a afirmação da escolha pessoal e livre do uso ou não do véu. O “estar preparada” está muito mais relacionado às novas diretrizes da vida, ao novo modo de ser olhada pelo outro, do que ao cumprimento de uma obrigação religiosa. É preciso dizer também que o uso do véu atribui status dentro da comunidade, a “boa muçulmana”, obedece aos preceitos de Allah, ela se *submete* as suas exigências prescritas no Alcorão. É, portanto, um discurso de pertencimento, identidade e afirmação na sociedade (MARQUES, 2011; CASTRO, 2009; HAMID, 2007).

The hijab is also more a concept than a given item clothing. The way in which a Muslim woman can implement (or twist) the rule of concealing her hair, arms and legs can express either a given culture (Afghan chadri, Pakistani burqa) or a personal reappropriation of modernity (trench coat, headscarf and trousers for Turkish Islamist women or second-generation university students in Europe, not to mention the ‘cha-Dior’ of the elegant upper-class ladies of Tehran) (Roy apud MARQUES, 2011:41).

Quanto à salvação, algumas posturas são exigidas das mulheres para que alcancem o Paraíso, em detrimento às obrigações masculinas. “Enquanto que às mulheres é necessário apenas que sejam fiéis, crentes e em dia com as obrigações religiosas, aos homens é cobrado que saiam em batalha em nome de Deus, para divulgar a religião”. Quais seriam, então, esses deveres? Segundo o discurso de um líder muçulmano em um Encontro Religioso Feminino, estão listados em três atitudes principais: 1) agradecer seu marido; se o tiver satisfeito irá para o paraíso; 2) praticar as orações diárias, não praticar

sexo ilícito (isto é, antes do casamento, por meio de adultério ou casando-se com outro homem); 3) por fim, ser carinhosa e boa para seus filhos (CASTRO, 2009, p. 93).

No que diz respeito às questões de gênero, há diferentes vertentes de pensamento dos modos de legitimação da dominação masculina entre as sociedades cristãs, judaicas ou muçulmanas, como é o caso desse estudo.

Ele (o Islam) regulou as relações entre gêneros e os direitos e deveres de homens e mulheres a partir de uma fonte considerada a palavra literal de Deus e, como tal, eterna e impossível de se sujeitar a pressões de adaptações oriundas de mudanças sociais ao longo do tempo, segundo Keddie & Beck, 1980, e Ruthven, 1997. Segundo Freston (2007), porém, o cerne da questão estaria na posição da lei dentro da religião, uma vez que religiões legalistas, como o islã e o judaísmo ortodoxo, apresentam maior resistência à mudança em contraposição às religiões não legalistas, ainda que estas últimas possuam um livro sagrado considerado palavra literal de Deus (CASTRO, 2009, p. 84).

Segundo Moors, há uma visão equívoca, denominada por ela mesma de *Orientalista* que atribuí todas as condutas humanas dos muçulmanos, nos diversos países, como orientado pela religião. Para ela, essa seria uma forma de legitimar o preconceito contra o islamismo, além de corroborar a ideia de que a religião é o fundamento das práticas extremistas contra as mulheres, em alguns países de maioria muçulmana. (CASTRO, 2007, p. 85).

As mulheres muçulmanas, ao contrário do que comumente se pensa, não estão, de todo, passivas diante das transformações sociais do mundo moderno como as questões de direito e gênero.

As normalizações da religião, como o uso do hijab, as restrições a algumas profissões, as abstenções de sexo antes do casamento, os matrimônios inter-religiosos, dentre outras, têm provocado discussões no mundo islâmico. Também existe um esforço para desconstruir a imagem da mulher muçulmana oprimida e submissa. Nesse contexto, as transformações têm ocorrido, assim como houve a transformação da mulher que rejeitou a dominação masculina e as significativas mudanças que ocorreram no comportamento sexual e social na sociedade moderna. As mulheres muçulmanas, excluídas das funções sociais, passam a ter maior visibilidade ao exigirem os seus direitos. Elas têm buscado os seus espaços, tanto na vida privada quanto na vida pública, e têm lutado pela justiça e igualdade de direitos entre homens e mulheres (MARQUES, 2010, p. 2)

É importante destacar que “*O véu cobre apenas a cabeça, não os pensamentos*” ou a coragem. A construção da identidade muçulmana destas mulheres é, portanto, realizada

em negociação com a parcela masculina da própria comunidade religiosa, defendendo perante esta o direito a um maior poder e respeito, a partir da própria religião e suas leis ou, ainda, por meio de uma relativização da tradição (CASTRO, 2009, p. 82).

Há um movimento ativista que procura a superação das desigualdades de gênero em culturas patriarcais, sem, no entanto, se render a concepção ocidental do que seria uma “mulher livre”.

A situação das mulheres muçulmanas, antes limitada ao trabalho doméstico, modifica-se, ainda que não se possa negar algumas fontes de conflitos familiares, pelos mais conservadores. Emergir do âmbito familiar e privado para o espaço no mercado de trabalho levou-as às reivindicações de seus direitos igualitários, não somente enquanto mulheres, mas também como muçulmanas. Em alguns países de maioria islâmica, como exemplo a Indonésia, há mulheres bem sucedidas no mundo dos negócios, mas que continuam a sua luta contra os radicalismos. Em outros países, as mulheres, excluídas da vida social, econômica, política, cultural e religiosa começam a assumir-se como sujeito histórico, e passam a exigir os seus direitos. A conquista de novos espaços, a presença nos mercados de trabalho e as lutas pela igualdade de direitos, de salários e pela liberdade começam a emergir como resultado dos movimentos feministas islâmicos. (MARQUES, 2010, p. 2).

O depoimento de uma muçulmana sobre o papel da mulher no islamismo, no documentário *A Mulher e o Islã*, declara: “*Eu levo em mim a religião*”. De fato, a mulher tem essa possibilidade de empoderamento de suas vestes, quanto à autoafirmação da sua identidade religiosa. E esse corpo, passível de disputas, e constantemente, alvo de restrições e proibições como forma de preservação de uma “pureza religiosa”.

Finalmente, há um consenso entre os muçulmanos de que há uma significativa diferença entre o ideal muçulmano no tratamento das mulheres e a realidade que se vê no cotidiano das sociedades islâmicas. Há sempre um desvio significativo seja para o campo do fundamentalismo radical ou do liberalismo com influências ocidentais.

De fato, “O discurso religioso e sua prática mudam de acordo com a cultura”. Os desvios referentes ao tratamento para com as mulheres são considerados como patológicos. Eles englobam restrições em estudar, ter direito a herança e status na sociedade. Não são tão raros os casos de maus tratos por parte de seus maridos. Esses desvios são, constantemente atribuídos a três aspectos fundamentais: 1) Falta de conhecimento da doutrina islâmica; 2) Interpretações equivocadas do texto Alcorânico, e , conseqüentemente, 3) Distanciamento das sociedades muçulmanas do ideal proposto e vivido no início da religião.

As desigualdades de gênero seriam, dessa forma, resultado do distanciamento entre o crente e o sentido do texto alcorânico, e não consequência da obediência a ele (Azim, p. 63).

Barlas propõe uma hermenêutica do Alcorão que permita aos muçulmanos defender a igualdade entre homens e mulheres, contra o discurso patriarcal presente no mundo islâmico. Para ela, a liberdade está implícita nos textos sagrados. Além disso, acredita numa “revolução” liderada por mulheres muçulmanas que, no futuro, poderão desempenhar papéis importantes na esfera pública. Wadud (2008) pensa “igualdade” e “equidade” como termos complementares e acredita que a relação Deus-homem-mulher integra o todo. O tawhid (unicidade de Deus) cria equilíbrio e harmonia na ordem do divino, tanto na realidade física quanto na espiritual, assim como no interior de cada um deles. Para Wadud, os seres humanos (homens e mulheres) inter-relacionam entre si e com Deus. (MARQUES, 2010, p. 3).

Após os acontecimentos de 11 de setembro de 2011, surgiu em todo o mundo uma nova onda islamofóbica, o que gerou estranhamento, distanciamento e beligerância contra as muçulmanas, que tiveram que “se reinventar” em alguns aspectos para dar continuidade as suas vidas, principalmente no que diz respeito ao uso do véu. Em contrapartida, várias mulheres se envolveram no movimento feminista islâmico⁶² destacando uma ampla militância feminina pelo reconhecimento dos seus direitos em diversas frentes de atuação, em países islâmicos e não islâmicos.

No Brasil, essas diferenças contextuais tornam-se definidoras na construção da identidade muçulmana feminina. “(...) é importante salientar que grau de instrução, grupo étnico, faixa etária e classe social desempenham seus papéis nesse processo de construção identitária, trazendo nuances que podem aproximar ou afastar estas mulheres no que toca sua concepção de como deve pensar e agir uma mulher muçulmana no Brasil” (Castro, 2009:82.)

Dentre as justificativas para abraçar o Islã como religião, encontramos a busca por valores morais e regras, além de explicações convincentes para os grandes questionamentos da humanidade e de uma religião vivida plenamente em todos os aspectos humanos. É frequente entre as mulheres a afirmação de encontrarem no Islã o respeito e valorização que não encontravam na sociedade brasileira. O uso do *hijab* (véu) é aceito plenamente pelas brasileiras revertidas, considerado uma proteção contra os olhares mal intencionados. (RIBEIRO, 2012, p 127).

⁶² Para ampliar a sua compreensão dessa temática, por favor, consultar o texto de Vera Lúcia Marques “Mulheres e Muçulmanas”, disponível em: <http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1278288843>.

A relação entre mulher e Islã é, sem dúvidas, bem complexa. O islamismo, de fato, deu um novo sentido para a vida da mulher em sociedade no contexto da Arábia pré-islâmica, mas, ao longo da sua história e devido a interpretações radicais dos textos alcorânicos, com aplicações contextuais, têm ocorrido sérios e graves desvios no tratamento com as mulheres nas sociedades islâmicas.

O islamismo, assim como as demais religiões monoteístas, é essencialmente patriarcal e, portanto, restritivo quanto às funções das mulheres na sociedade e nas atividades religiosas. Existem dois lados nessa mesma moeda. Não podemos negar os desvios que tanto tem gerado movimentos e protestos por parte das próprias mulheres muçulmanas ao redor do mundo, ao mesmo tempo em que não se pode negar o caráter protetor e provedor dos muçulmanos para com as suas mulheres; não se pode desconsiderar a própria fala dessas mulheres que arrogam muitos direitos e privilégios que mulheres não muçulmanas não teriam. Para elas, a religião continua a proporcionar um novo sentido, principalmente, no âmbito da individualidade, que é construída em torno de referenciais comunais. Para lá das relações complexas, marcadas por questões étnicas, sociais e de experiência religiosa, que configuram identidades em cada grupo de muçulmanas no Brasil, o que se percebe é um grande movimento de brasileiras que cada vez mais, se dispõem a voluntariamente, submeterem-se a vontade de Allah.

Esse, portanto, parece ser o caso das revertidas da comunidade muçulmana sunita em João Pessoa.

3.3. A mulher revertida ao islamismo – o caso das mulheres muçulmanas pessoenses

O casamento é muito enfatizado entre as muçulmanas pessoenses como motivação para a reversão. As relações do marido e da mulher são constantemente alvo de conversas e orientações por parte da liderança; é interessante destacar também que muitos desses relacionamentos se iniciaram nas redes sociais, denotando uma nova forma de “ser muçulmano” e também, como mecanismo da formação de relacionamento, por vezes interétnico e inter-religiosos.

A rede social, com certeza é um atual instrumento de sociabilidades e de coesão social. Identifica o grupo em comunidades; há interesses comuns que se traduzem em

linguagem, ritos e associações, unindo pessoas a despeito de distâncias ou classe, cor e demais fatores sociais.

A “rede” social engloba, então, formas diferenciadas de ser muçulmano. Ali, também as diferenças são expostas. As identidades são construídas (ou reinventadas?). O grupo possibilita novas formas de adesão e “compartilhamentos”. Será um mecanismo inovador e eficiente para reafirmação da identidade coletiva? Ou já o faz?

As mulheres e os homens pessoenses, tendem então, a respeitar os preceitos quanto à postura no casamento, mas ainda se percebe que isso é uma realidade “a ser construída”.

Há também uma preocupação por parte das muçulmanas solteiras em reafirmar que não se reverteram para conseguir casamento, já que esse (segundo se “ouve falar” das comunidades brasileiras) é uma fonte de conflito entre revertidas e muçulmanas “de nascimento”. Elas se preocupam em desfazer a imagem da mulher brasileira travestida de muçulmana apenas para conseguir um casamento.

As mulheres muçulmanas não podem escolher para si vários maridos, no entanto, para os homens há a possibilidade de um casamento com mais de uma mulher, bem como casar-se com uma não muçulmana, desde que seja “piedosa”. É essa “brecha” na lei alcorânica que tem possibilitado, de fato, a migração das mulheres para a religião. No caso do centro islâmico, Amina, Laila, Taliba e Hani se uniram a muçulmanos estrangeiros ou brasileiros, e posteriormente, pronunciaram se reverteram ao Islã.

4.3.1 Desejos e saberes – A mulher revertida e sua nova compreensão da sexualidade e da carreira

As mulheres muçulmanas do CI falam sobre os novos padrões de moralidade impostos pela religião islâmica; no caso daquelas que não são casadas, há um entendimento de como se dá o relacionamento com o noivo:

“Não tem contato físico. O bom é que o homem vai casar com você pelo que você tem no seu coração e na sua mente. E não pelo seu corpo, porque o seu corpo daqui a pouco acaba” (Laila).

As mulheres casadas têm se comportam de acordo com as orientações da religião. Conversamos sobre assuntos corriqueiros do casamento. O fato de ser casada e mãe

facilitaram bastante a minha aproximação, embora ainda não tenha conseguido conversar abertamente sobre questões matrimoniais como sexo, família e conduta no lar.

No universo por nós pesquisado, as mulheres muçulmanas estudam, trabalham e se entendem como participantes da sociedade em que vivem. Têm preocupações sérias com relação às questões morais, familiares, éticas, ecológicas e religiosas. Engajam-se pessoalmente na *dawa*, principalmente, em relação ao cristianismo.

Esforçam-se por frequentar o CI, mesmo não sendo obrigatório, o que denota um desejo pela “irmandade”, pelo compartilhamento, por reafirmação da identidade através dos rituais e da convivência.

4.4 A reinvenção do islamismo a partir do conceito de "New Islã" entre os muçulmanos pessoenses

Ser muçulmana ou muçulmano é, sobretudo, uma forma de se reinventar, de reconstruir a sua visão de mundo, e, portanto, de si mesmo. No caso do Brasil, existe na concepção dos adeptos desta religião a necessidade da construção de uma “especificidade” do islã para o contexto brasileiro. É usada a expressão “New Islã”⁶³ ou como é conhecido entre os muçulmanos nacionais: “islamização”, a “religião pura”, o “Islão verdadeiro”, um “Islão brasileiro” ou um “Islão com rosto mais brasileiro” (MARQUES, 2011).

No entanto, ao que parece, há opiniões bem contraditórias dentro da comunidade muçulmana no país sobre esse novo “*olhar*” muçulmano para os revertidos brasileiros. Mas é consenso a necessidade de preservação da identidade muçulmana, pois o sentido de pertencimento não pode de modo algum ser negligenciado.

Com a adesão de vários povos ao islamismo, o seu significado para estes novos adeptos se concentrou nos preceitos religiosos e na normatividade que estes deveriam ter na orientação da conduta diária da vida.

Há, portanto, efetivamente essa noção de sacralidade dos espaços na religião muçulmana; sejam em territórios como as cidades de Meca e Medina, sacralizados como

⁶³ Esse conceito surgiu numa conversa com adeptos da religião em João Pessoa - Paraíba.

símbolos da religião e em direção para onde os muçulmanos, no caso de Meca, têm que se voltar durante o ritual da *salat*, ou mesmo seja num espaço para a prática ritual, como uma sala na academia ou em uma casa. É sempre um valor atribuído.

Outro elemento adquire muita importância para a sacralização pelos fiéis desses dois espaços, no caso da comunidade muçulmana pessoense: *a voz*. Ela delimita as fronteiras espaciais e temporais do sagrado.

Ao pronunciar a *adhan*, é estabelecido o início do tempo ritual e da sacralidade do lugar. Ali, entre os pares e durante a *entrega* física e religiosa, o fiel também constrói a sua identidade. Essa identidade, no entanto, evoca a “*naturalidade do ser muçulmano*” como mecanismo de reafirmação da verdade temporal da doutrina. Essa percepção está diretamente atrelada ao conceito de reversão.

O sentido de reversão está ligado à compreensão dos adeptos do islamismo de que todos os homens nascem *submissos* a Deus; daí se origina o termo “Muçulmano” = *Muslim* = *Submetido*. Os discursos religiosos que são veiculados acerca da Reversão pautam-se na ideia tradicionalmente aceita de que este é um fato natural, dado por Deus, essencializado e outorgado pelas figuras de personagens como Abraão, Ismael, Davi, Salomão e até mesmo Jesus Cristo, mencionados no Alcorão e considerados como “submetidos a Deus” e, portanto, muçulmanos.

Para muitos estudiosos, a reversão é um conceito inovador na teologia muçulmana, posto que “naturalmente” todos nascem submissos a Deus, muçulmano, cabendo tal proeza apenas ao Islã em diferenciação às demais religiões.

Nesse sentido, os muçulmanos têm a convicção de que as demais crenças, em especial o cristianismo e o judaísmo, são uma deturpação da verdadeira fé, propagada por Muhammed e que culminará no *retorno* de toda a humanidade a uma vida de submissão completa aos preceitos de Allah e a sua vontade. Mas como ocorre o processo de reversão para os Muçulmanos?

“É muito simples se converter ao Islã, basta repetir o testemunho de fé (*shahada*) na presença de pelo menos um muçulmano. A *shahada* é feita em árabe assim “*Ach hadu an La ilaha ila allah wa ach hadu ana muhammadan rassullullah*” que significa 'testemunho que não há outra divindade além de Allah e testemunho que Muhammad é Mensageiro de Allah', depois disse o novo muçulmano ou

muçulmana toma um banho completo na sua casa e veste roupas limpas. Já é um muslim (muçulmano em árabe) e todos seus pecados foram apagados⁶⁴.

No entanto, quem são esses indivíduos que se submetem a fé islâmica (revertem) no contexto pessoense⁶⁵? Encontramos características que nos possibilitam evocar as palavras de Ribeiro⁶⁶ para categorizá-los. No caso da comunidade pessoense, a *reversão* se dá em indivíduos que tiveram contato seja por internet ou por amigos com outros muçulmanos, nacionais ou estrangeiros. São em geral, e essa é uma característica bem peculiar, ex-protestantes ou cristãos de outras denominações religiosas. Como afirma Prandi: “A religião que se professa hoje já não é aquela na qual se nasce, mas a que se escolhe”. (PRANDI apud RIBEIRO, 2012:132). São em sua maioria mulheres, majoritariamente casados, com um bom nível de instrução educacional e, em geral, de classe média baixa.

Os *revertidos* pessoenses têm uma forte identificação com as questões globais de âmbito sócio-político, cultural e religioso do Islamismo. Além das vestes e dos nomes, têm na língua árabe um valorativo sinal diacrítico da fé. “Em todas estas modalidades é característica do convertido fazer de sua conversão uma entrada numa nova vida, refazendo assim suas convicções éticas, seus hábitos sociais e espirituais” (Ribeiro, 2012:132). Se a conversão é um ato eminentemente social (Ribeiro, 2012) “Converter-se é, em principio, abraçar uma identidade religiosa em sua integralidade.” (HERVIEU-LÉGER apud RIBEIRO, 2012, p. 132). Para compreendermos de modo amplo o significado da fé

⁶⁴ In: <http://muculmanaonline.blogspot.com/>. A conversão seria um processo simples e que pode ser realizada por qualquer um, desde que este testemunhe a existência de um só Deus: Alaaah. Já a Reversão seria da propriedade dos Muçulmanos, os que entendem que este último representa um retorno a essência, pois os verdadeiros já nascem monoteístas.

⁶⁵ Aqueles que se revertem ao islamismo, teriam em comum, quatro características principais: 1. A falta de uma identidade religiosa; 2. O estímulo ao estudo relacionado à religião; 3. Experiências dramáticas e desorganização familiar; e, 4. Duvidas sobre a existência de Deus. (MARQUES, 2000, p.95).

⁶⁶ O encontro com o Islã se dá na maioria das vezes através da curiosidade, do interesse pela língua árabe, amizades, e questões sociopolíticas. Os elementos da pós-modernidade que colaboram para este novo cenário religioso são a difusão de um crer individualista, a disjunção das crenças e das pertencas confessionais, pela falta de capacidade de regulação dos aparatos institucionais e de uma efervescência de grupos e redes comunitárias onde os indivíduos dividem suas experiências pessoais. (...) As identidades religiosas não são mais herdadas, e sim construídas por uma “trajetória de identificação” que se dá ao longo do tempo (...) . Neste fenômeno atual, podemos observar assim como Hervieu-Léger (2008) três figuras nas conversões: “a primeira é a do indivíduo que muda de religião” (2008, p. 109), numa posição de crítica a uma experiência anterior que não ofereceu a intensidade espiritual almejada. A segunda modalidade diz respeito ao indivíduo que nunca pertenceu a uma confissão, mas que, a partir de uma trajetória pessoal, acaba se integrando numa comunidade. A terceira modalidade é do indivíduo que de dentro de uma tradição à qual ele já pertencia, se engaja efetivamente na comunidade de fé. (RIBEIRO, 2012, p. 132)

para o revertido pessoense, é primordial compreender o *sentido da reversão*, fundamental para a legitimação da fé entre os muçulmanos.

Neste sentido, nos diz Ferreira (2009, p.2).

(...) venho sustentado à importância de se referendar o termo revertido/ reversão nos textos que tratam de fiéis que passaram a adotar a religião islâmica, porque o conceito nativo evidencia o fato de que houve um retorno, uma volta ao ponto de partida; em substituição, ao termo convertido (conversão), tão mais popularmente utilizado na Antropologia e Sociologia da Religião, mas que significa —o ato de passar dum grupo religioso para outro, duma para outra seita ou religião.

Conforme a citação acima, definir o muçulmano como convertido seria um grande equívoco, pois deixaria de considerar o próprio sentido dado ao “retorno”, atentando apenas para a mudança. Assim, para Ferreira, na concepção islâmica todos nascem muçulmanos, isto é, entregues a Deus, no entanto, saem da “senda reta, do caminho certo”, cujo retorno à religião seria a reversão desse caminho.

Com base em Mauss (1974), podemos dizer que a reversão representa um fenômeno social, pois sua valoração encontra sustentação na ideia de Tradição, tradição esta que se refere a um conhecimento sagrado, do sagrado; que institui uma ordem moral e social, codificada no Al Corão.

O tempo é apreendido no rito da reversão como um retorno a um evento que é fundante na concepção do islã, como o modelo último da religiosidade para os homens. É, pois, um tempo eterno, que demarca um período de retorno, de reencontro com Deus, do caminhar pela “senda reta” em renúncia a todos os desvios que o crente percorreu até aquele momento; marcado por uma forte ênfase nos sentimentos de pertencimento a este universo do eterno sagrado (Weber, 1994).

O tempo aparece entre os adeptos pesquisados como ordenador da vida social; é estabelecido no islamismo a partir da compreensão dessa eternidade do sagrado. Isso seria o diferenciador entre o islamismo das demais formas de religiosidade. São as Escrituras sacralizadas que ordenam toda a vida do crente.

Partindo do pensamento de Durkheim (1989), podemos dizer que o tempo é objetivamente pensado e apreendido pelos membros de um grupo social, por isso sua organização é coletiva, pois as classificações temporais são tomadas da própria vida social. Há um complexo de sensações e imagens que servem para orientar a duração e caracterização do tempo. Deste modo, na argumentação durkheimiana o tempo é entendido como construto cultural, extremamente importante para a estruturação do real.

Desta forma, a vida social passa, então, a ser organizada a partir de suas crenças e os eventos religiosos demarcam o tempo da rememoração, fundamental para a construção de identidades coletivas.

A temporalidade, portanto, é transformada em qualidade primordial. As origens são imaginadas como tendo ocorrido num tempo específico, sagrado, mitológico, descrito por meio de narrativas. E as comunidades sacralizam tal tempo e seus protagonistas, pois os mitos de origem conferem posições elevadas e explicam as origens dos grupos sociais. “A temporalidade cria uma ordem no tempo, uma ordenação de qualidades categóricas que se transformam no fundamento de reivindicações e privilégios no interior da sociedade” (ALEXANDER, 1997, p. 174).

Deste modo, a concretização temporal significa remeter-se a um passado, a sua reconstrução e eternidade; por isso os acontecimentos tidos como originários são permanentemente reconstituídos para legitimar as atuais definições de grupo.

É através dessa concepção mais ampla de tempo como algo atrelado ao sagrado e eterno, que a vida própria vida social é organizada e pensada pelos adeptos do islã.

Como aponta Talal Asad (1986:14), o Islã, como uma tradição discursiva precisa manter a ortodoxia, o que supõe relações de poder que sustentem o papel das autoridades religiosas ou dos membros em interpretar os textos sagrados e transmiti-los para os fiéis. Desse modo, o processo de aprendizado do Islã não envolve apenas o engajamento individual do muçulmano, mas também a mediação daqueles que são autorizados pela tradição religiosa a falar por ela.

Podemos verificar a importância da religião como elemento formador do pertencimento identitário dos muçulmanos, pertencentes ao Islã; sendo a Reversão uma característica fundamental na delimitação das fronteiras entre o islamismo e outras religiões; tida como uma particularidade, uma propriedade do mundo muçulmano.

5. Considerações Finais

“... não testai as profundidades do vosso conhecimento [...] o ser é um mar sem fronteiras e sem medidas.”
(Sobre o Conhecimento, Kalil Gilbran).

Quando essa pesquisa começou há quatro anos, ela surgiu como fruto de alguns questionamentos quanto ao *ser muçulmano* num contexto totalmente diverso daquele que o islamismo historicamente emergiu.

Como essa nova forma de ser, de pensar, de se entender enquanto um sujeito que pensa, age, se comunica e crê, são construídas a partir da adesão do fiel as doutrinas performáticas⁶⁷ e ideológicas do se fazer muçulmano; e ao mesmo tempo como velhas questões que fomentam a ideologia religiosa e as práticas cotidianas do islamismo se mantêm? De que modo se dava essa construção do novo mundo, numa postura pessoal do revertido de se fazer alguém que enxerga a sua realidade de modo diverso dos seus pares? Como essa nova identidade era expressa na sua vida cotidiana?

Essas questões nortearam nossa prática antropológica durante o período em que estivemos no campo. Esse trabalho é a tentativa de expor os sentidos apreendidos, o que conseguimos nos familiarizar (VELHO, 1987) e traduzir para a linguagem científica.

No primeiro capítulo apresentamos a trajetória histórica dos muçulmanos no cenário nacional e regional, como a comunidade sunita em João Pessoa e suas principais personagens. No segundo capítulo, apresentamos uma abordagem teórica sobre as formas, categorias e discursos que compõem os elementos da construção identitária muçulmana pessoense. No terceiro capítulo no detivemos a uma descrição e análise etnográfica do *ter estado lá*, de modo a tornar possível a relativização.

De fato, há toda uma diferença entre a abordagem teórica e a experiência do campo e da imagem na pesquisa entre os muçulmanos. O ser muçulmano se expressa não apenas no discurso, mas em todas as formas possíveis de sentido e experiência do sujeito.

⁶⁷ FERREIRA, 2007.

Entendeu-se que a construção da identidade se dá a partir da assimilação do discurso da religião, bem como na ortopáxis da sua vida.

O sujeito muçulmano vive uma situação de limiaridade e marginalidade social a partir da sua escolha religiosa, muito atribuída à visão midiática e política que está à disposição dos brasileiros em geral. A religião dos “terroristas”, das mulheres “oprimidas”, não é a religião que se vê no campo. De fato, a aproximação com o outro pressupõe alteridade. Formas e maneiras de enxergar o Outro e o mundo para além do que é senso comum. E não seria essa a proposta da antropologia? Descobrir o que faz de todos nós, humanos, como bem defendia Lévi-Strauss? É sobre essa diversidade que se vê na construção das identidades islâmicas pessoenses, que faz com que o sujeito seja outro, a partir da sua escolha de se construir não apenas diferente, mas, diverso.

Obviamente não se tem a pretensão de exaurir as formas de pensar e fazer antropologia entre os muçulmanos pessoenses. Há muito que precisa ser descoberto. Há muitos sentidos que ficaram indecifráveis, nebulosos, mas que apontam para o horizonte da continuidade da pesquisa. Há muito por interpretar. Como mencionamos na abertura dessas considerações “o ser é um mar sem fronteiras e sem medidas”! É assim que o pesquisador se sente quando se propõe a investigar o islã. No nordeste, ainda com trabalhos escassos sobre os muçulmanos, há um vasto campo de pesquisa que se oferece a antropologia.

Espera-se que esse trabalho contribua para novas formas de entender o diverso, de perceber outras configurações de identidade local, de modo que os sujeitos que compartilham os mesmos espaços geográficos, ainda que não compartilhem as mesmas ideias e religiosidades, concebam-se como diferentes, mas iguais no sentido pleno do direito a cidadania, da vida em comum.

REFERÊNCIAS

ABRAMO, Perseu. **Pesquisa em Ciências Sociais**. In: Pesquisa Social, Projeto e Planejamento. São Paulo, T.A. Queiroz, PP.21-88.

ALCORÃO. EL Noble Coran y su traduccion-comentario em lengua española. Abdel Ghani Melara Navio.

AGIER, Michel. **Antropologia da cidade – lugares, situações, movimento**. Editora Terceiro Nome (Antropologia Hoje). NAU: Núcleo de antropologia urbana.

ALEXANDER, Jeffrey. Aspectos Não civis da Sociedade. Espaço, tempo e função. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, ano 12, n. 33, 1997.

ALLEN, Mark. **Árabes**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007.

ALMEIDA, Ronaldo de. **Pluralismo religioso e espaço metropolitano**. In: MAFRA, Clara; ALMEIDA, Ronaldo. *Religiões e Cidades – Rio de Janeiro e São Paulo*. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2009. (Antropologia Hoje).

ARMSTRONG, Karen. **O Islã**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

_____. **Em nome de Deus – O Fundamentalismo no judaísmo, no cristianismo e no islamismo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

ASAD, Talal. **The Idea of an Anthropology of Islam**. Washington: Georgetown University, 1986.

_____. A Construção da Religião como categoria antropológica. **Revista Cadernos de Campo**, n. 19, USP: São Paulo. 2010. 264-268 pg.

AZIM, Abdel. **A Mulher e o Islam**. Caderno de divulgação. Federação das Associações Muçulmanas no Brasil. Disponível em: www.fambras.org.br Acesso em 24 de fevereiro de 2013. Acesso em : 15 de Abril de 2013.

BARTH, F. BARTH, F. “Grupo Étnicos e suas fronteiras”. In: POUTGNAT, P & FENART-STREIFF, J. **Teorias da Etnicidade**. São Paulo: Difel, 1989.

BAHÉ, Marco. O boxeador de Alá - Na Paraíba, ex-campeão mundial tem uma mussala na academia. In: Islã cresce na periferia das cidades do Brasil. **Revista Época**. Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,EMI25342-15228-5,00-ISLA+CRESCE+NA+PERIFERIA+DAS+CIDADES+DO+BRASIL.html> Acesso em: 30 de Setembro de 2009.

BRUM, Eliane. **Islã cresce na periferia das cidades do Brasil**. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI25342-15228-5,00-ISLA+CRESCER+NA+PERIFERIA+DAS+CIDADES+DO+BRASIL.html> Acesso em: 30/09/2009

CAMPINHA, Graça; FELDMAN-BIANCO, Bela. **Identidades – Estudos de cultura e poder**. São Paulo: HUCITEC, 2000.

CARDOSO, José Romero de Araújo. **Tropeiros da Borborema: Tradução precisa da aventura almocreve pelas veredas da terra do sol**. Disponível em: <http://cgretalhos.blogspot.com.br/2010/06/tropeiros-da-borborema-traducao-precisa.html> Acesso em: 14 de março de 2013.

CARDOSO, Rodrigo. O novo retrato da fé no Brasil. **Revista ISTOÉ**, São Paulo, ano 35, n. 2180, p.58-64, 24 ago. 2001.

CARDOSO, Ruth. **A aventura antropológica – teoria e pesquisa**. São Paulo: Paz e Terra, 2004.

CARDOSO DE OLIVEIRA, R. **Enigmas e Soluções: exercícios de Etnologia e de crítica**. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro; Fortaleza: Ed. Universidades F. Do Ceará, 1983.

CASTELLS, Manuel. **O poder da identidade – A era da informação: Economia, sociedade e cultura**. São Paulo: Paz e Terra, 2010.

CASTRO, Cristina Maria de. Muçulmanas no Brasil: reflexões sobre a relação entre religião e dominação de gênero. **Revista Metodista**, São Paulo, 2007. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/MA/article/view/698/699> Acesso em 25 de março de 2013.

CHAGAS, Gisele Fonseca. **Identidades religiosas e fronteiras étnicas: um estudo do ritual da oração na comunidade muçulmana do Rio de Janeiro**. Dissertação de Mestrado, Niterói: UFF, 2006.

DA MATTA, Roberto. O ofício do etnólogo, ou como ter anthropological blues. In: NUNES, Edson de Oliveira (org.). **A aventura sociológica**. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.25-35.

DAMASCENO, Tatiane Gonçalves. **A construção da identidade na comunidade islâmica de Maringá**. Revista Litteris. DOSSIÊ ESTUDOS ÁRABES & ISLÂMICOS. n. 5. p.44-55. Jul. 2010.

DEMANT, Peter. **O mundo muçulmano**. São Paulo: Contexto, 2004.

DURKHEIM, E. 1989. **As Formas Elementares de Vida Religiosa**. São Paulo: Edições Paulinas.

DURHAM, Eunice R. **Pesquisa antropológica com populações urbanas: problemas e perspectivas.** In: A aventura antropológica – teoria e pesquisa. 4. Ed. São Paulo: Paz e Terra, 2004.

El noble coran – y su traduccion – comentário em lengua española.

ELIADE, Micea. **O Sagrado e o Profano – A essência das religiões.** 3ª Ed. São Paulo: Editora Martin Fontes, 2010 (Biblioteca do Pensamento Moderno).

_____. **História das crenças e das ideias religiosas III - De Maomé à idade das reformas.** Rio de Janeiro: Zahar, 2012.

FERREIRA, Francirosy Campos Barbosa. **Redes islâmicas em São Paulo: nascidos Muçulmanos e revertidos.** In: Revista Litteris, número 3, novembro de 2009. Disponível em: <<http://antropologiasocial.com.br/wpcontent/uploads/2010/10/redesislamicasemsaopaulo.pdf>> Acesso em 06 de Setembro de 2011.

_____. **A teatralização do sagrado islâmico: a palavra, a voz e o gesto.** In: Religião e Sociedade, número 29. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rs/v29n1/v29n1a04.pdf> Acesso em 12 de setembro de 2011. Acesso em : 10 de fevereiro de 2009.

_____. **Entre Arabescos, Luas e Tâmaras: Performances Islâmicas em São Paulo.** Universidade de São Paulo. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Departamento de Antropologia. Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. Tese de Doutorado, São Paulo, 2007.

FREIRE, Gilberto. **Casa grande e Senzala.** Editora Record: Rio de Janeiro, 34ª Ed. p. 372, 1998.

GEERTZ , Clifford. **A Interpretação das Culturas.** Rio de Janeiro: LTC, 1978.

_____. **Observando o Islã: O desenvolvimento religioso no Marrocos e na Indonésia.** Coleção Antropologia Social. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar Editores.

_____. **Nova luz sobre a antropologia.** Rio de Janeiro: Zahar, 2011.

GOLDFARB, Maria Patrícia Lopes. **O Tempo de Atrás: um estudo da construção da identidade cigana em Sousa-PB.** Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Tese de Doutorado. João Pessoa, agosto de 2004.

JÚNIOR, Pessoa. **Paraibano alimenta sonho olímpico no boxe.** Disponível em: <http://www.interjornal.com.br/noticia.kmf?cod=18855413> Acesso em: 15 de março de 2013.

HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade**. 11 ed. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2006.

HILBERT, Paul. **As Diferenças Culturais e a Mensagem** in: O Evangelho e a Diversidade das Culturas. São Paulo: Vida Nova. p. 141-170.

HOURANI, Albert. **Uma história dos povos árabes**. São Paulo: Companhia das Letras, 2001

ISLAM, Muhammad Muinul. **Towards a green earth: an Islamic perspective**. Asian Affairs, v. 26, n. 4, p. 44-89, October-December, 2004.

KARAM, John Tofik. **Fazemos qualquer negócio**. 2009. Disponível em: <http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/fazemos-qualquer-negocio> Acesso em: 15 de março de 2013.

LAPLANTINE, F. **A descrição etnográfica**. Tradução de João Manuel Ribeiro Coelho e Sergio Coelho. São Paulo: Terceira Margem, 2004.

MAFRA, Clara; ALMEIDA, Ronaldo. **Religiões e Cidades – Rio de Janeiro e São Paulo**. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2009. (Antropologia Hoje).

MAGNANI, José Guilherme Cantor. **De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana**. Scielo, 2009. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69092002000200002&script=sci_arttext. Acesso em : Março de 2010.

MANSUR, Alberto Jorge Simões. **Árabes: das origens à expansão**. Curitiba: Nova Didática, 2002.

MARQUES, Vera Lúcia. **Mulheres e muçulmanas**. Disponível em: [http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1278288843_ARQUIVO_MulhereseMuculmanas\[2\].pdf](http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1278288843_ARQUIVO_MulhereseMuculmanas[2].pdf) Acesso: 25 de Março de 2013.

_____. **Os muçulmanos no Brasil**. Disponível em: <http://etnografica.revues.org/777>. Acesso em Abril de 2013.

_____. **O islã no Brasil: Um estudo comparado**. Trabalho apresentado na 26ª. Reunião Brasileira de Antropologia, realizada entre os dias 01 a 04 de junho, Porto Seguro, Bahia, Brasil, 2008.

_____. **Conversão ao Islam: o olhar brasileiro, a construção de novas identidades e o retorno à tradição**. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 181 p. 2000.

MATOS, Keila. **Contextualização histórica, sociocultural e religiosa do islamismo**. Fragmentos de Cultura, Goiânia, v. 19, n. 5/6, p. 449-464, maio/jun. 2009.

MAUSS, M. “La nation”. In: **Oeuvres**. Paris: Les Éditions du Minuit. v.3.

_____. 1974. **Sociologia e antropologia**. São Paulo, EDUSP, v. 2.

MAWDUDI , Abul A'La Mawdudi. **Towards understanding Islam**. 1960. Disponível em: www.islambasics.com/index.php?act=download&BID=56. Acesso em : 03 de novembro de 2012.

_____. **Tawid – A fé na unicidade de Deus**. Disponível em: sbmrj.org.br . Acesso em : 03 de novembro de 2012.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 4ª Ed. São Paulo, Rio de Janeiro: HUCITEC/CBRASCO, p. 19-254. 1996

MONTENEGRO, Silvia, M. 2000. **Dilemas identitários do Islam no Brasil – a comunidade muçulmana sunita do Rio de Janeiro**. Tese de Doutorado em Sociologia, IFCS/UFRJ, Rio de Janeiro.

_____. **Identidades muçulmanas no Brasil: entre o arabismo e a islamização**. Disponível em: www.lusotopie.sciencespobordeaux.fr/montenegro.rtf Acesso: março de 2012.

MUSLIMAH. **A vestimenta da Mulher muçulmana**. 2009. Disponível em: <http://www.amulhernoislam.com/2009/08/vestimenta-da-mulher-muculmana.html> Acesso em 02 de abril de 2013.

_____. **Por que os convertidos mudam de nome?** 2010. Disponível em: <http://www.amulhernoislam.com/2010/02/por-que-os-convertidos-mudam-de-nome.html> Acesso em 02 de abril de 2013.

RAMOS, Vlademir Lúcio. **Conversão ao Islã: Uma análise sociológica da assimilação do ethos religioso na sociedade muçulmana sunita em São Bernardo do Campo na região do grande ABC**. São Paulo: Universidade Metodista de São Paulo, dissertação de mestrado em Ciência da Religião.

REIS, João José. **O sonho da Bahia Muçulmana**. Disponível em: <http://www.revistadehistoria.com.br/secao/dossie-imigracao-italiana/o-sonho-da-bahia-muculmana> Acesso em 05 de março de 2012.

RIBEIRO, Lidice Meyer Pinto. **A implantação e o crescimento do Islã no Brasil**. In: Estudos de Religião, v. 26, n. 43, p. 107-135. 2012.

ROCHA, Leandro Mendes. **Etnicidade e Nação**. Goiânia: Cênone Editorial, 2006.

SAID, Edward W. **Orientalismo: O oriente como invenção do Ocidente**. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

SILVA, Tomaz Tadeu da. (Org). **Identidade e diferença – A perspectiva dos Estudos culturais**. 11 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.

SOUZA, Vanessa Karla Mota de. **Árabes: Uma abordagem para a contemporaneidade**. Betel Brasileiro, 2002.

_____. **Individualismo e cultura.** Caos – Revista Eletrônica de Ciências Sociais, n. 9, p. 61-73, Setembro de 2005.

_____. **O Jardim de Allah:** o discurso ambiental islâmico a partir de aportes antropológicos da ecologia política. Caos – Revista Eletrônica de Ciências Sociais, número 21. 101-119 pg, Abril de 2013.

PINTO, Paulo G. Hilu da Rocha. 2005. Ritual, etnicidade e identidade religiosa nas comunidades muçulmanas no Brasil. **Revista USP**, São Paulo, nº 67, setembro/novembro, 2005. Disponível em: <<http://www.usp.br/revistausp/67/17-pinto.pdf>> Acesso em 20 de setembro de 2011.

VELHO, Gilberto. **Antropologia Urbana – Cultura e sociedade no Brasil e em Portugal.** 3.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2006.

VELHO, Otávio Guilherme . **O urbanismo como modo de vida.** In: O fenômeno urbano.

_____. **Individualismo e Cultura – Notas para uma Antropologia da Sociedade Contemporânea.** 3. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1987.

VIEIRA, Liszt (Org.). **Identidade e globalização – impasses e perspectivas da identidade e a diversidade cultural.** Rio de Janeiro: Record, 2009.

WALI, Ibrahim Abdul. **Conhecimento de Deus** in: Revista Religiões, São Paulo, Ed Abril, vol 2, ago 2003.

WEBER, Max. **Sociologia das Religiões.** São Paulo: Ícone Editora, 2010.

_____. **Economia e sociedade – Fundamentos da sociologia compreensiva.** 4. Ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1994. Volume II.

WIRTH, Louis. **O urbanismo como modo de vida.** In: VELHO, Otávio G.(Org.). O fenômeno urbano. Rio de Janeiro: Guanabara, 4. ed., 1987

Artigos e Dossiês de Revistas

Dossiê Islã. **Revista Galileu.** ano 11, n. 124. Nov. 2011.

Dossiê O mundo depois de Bin Laden. **Revista Veja.** Ano 44, n.19, Ed. 2216,11 de maio de 2011.

Dossiê O Legado de Maomé. **Revista História Viva.** Ano 5 , n. 64.

Dossiê Grandes Religiões 4 – Islamismo. **Revista História Viva.** São Paulo.

Dossiê A face Oculta do Islã.**Revista Galileu História.** São Paulo: Junho de 2007, n.12.

PICARD, Christopher. Os protegidos da corte dos califas. **Revista História Viva**. n. 42, ano 4, Abr. 2007.

SOMMA, Isabelle; MIRANDA, Celso. Marcha por Alá. **Revista Aventuras da História**. Edição comemorativa 03 anos. São Paulo.

SOMMA, Isabelle. Maomé , o Pai do islã. **Revista Aventuras na História**. São Paulo, ed. 23, Jul. 2005.

Sites

www.wawy.com.br
www.sbmj.org.br
www.islam.org.br
www.islam.com.br
www.avozdoislam.com.br
www.veja.abril.com.br/idade/exclusivo/islamismo
www.islambr.com.br
www.islampb.org

Filmografia

ALLAHU AKBAR

Dirigido por Francirosy C.B. Ferreira. São Paulo:LISA, 2006, 29', NTSC, Cor.

SACRIFÍCIO

Dirigido por Francirosy C.B. Ferreira. São Paulo:LISA,2007, 13', NTSC, Cor.

VOZES DO ISLÃ

Dirigido por Francirosy C.B. Ferreira. São Paulo:LISA, 2007, 25', NTSC, Cor.

MAOMÉ – O MENSAGEIRO DE ALLAH

Título Original: The Message

Gênero: Épico | Religioso

Ano de Lançamento: 1976

Duração: 220 min

País de Produção: Líbia, Líbano, Inglaterra

Diretor (a): Moustapha Akkad

Legendas: português e espanhol

Duração: 220 minutos

O MUNDO ISLÂMICO - DOCUMENTÁRIO DA BBC

Título Original: The Islamic World

Gênero: Documentário

Ano de Lançamento: 2005

Duração: 54 min

País de Produção: Reino Unido

Produção: BBC

SOB O VÉU DO ISLAM

Diretor: Luiz Carlos Lucena

Ano: 2012

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=WoKE1-oxk0M>

ANEXOS

Anexo I
MESQUITA BROTHERS

Anexo II

CENTRO ISLÂMICO EM JOÃO PESSOA - PARAÍBA

AULAS DE ÁRABE GRÁTIS : Nosso Centro Islâmico em João Pessoa Paraíba.
Avenida Santa Catarina, 191 , Bairro dos Estados, João Pessoa Paraíba.
Próximo ao Supermercado Extra da Epitácio Pessoa, na rua do Lar da Providência.

Anexo III

BAIRRO DO BESSA

BAIRRO DOS ESTADOS

Anexo IV

FOTOS DO CENTRO ISLÂMICO JOÃO PESSOA – PARAÍBA

Reunião da sexta-feira no Centro Islâmico

Mulheres muçulmanas no Centro Islâmico

Anexo IV.A

FOTOS DO CENTRO ISLÂMICO
JOÃO PESSOA – PARAÍBA

Muçulmanos no momento da oração do meio-dia na reunião da sexta-feira no Centro Islâmico

Muçulmana no momento da oração do meio-dia na reunião da sexta-feira no Centro Islâmico

Anexo IV.B

FOTOS DO CENTRO ISLÂMICO JOÃO PESSOA – PARAÍBA

Almoço após a reunião da sexta-feira entre muçulmanos e estudantes que estavam visitando o Centro Islâmico

O corpo também adora a Allah – Momento da oração do meio-dia (Az-zuhr).

Anexo IV.C

FOTOS DO CENTRO ISLÂMICO JOÃO PESSOA – PARAÍBA

Equipe de jornalistas da Indonésia em visita ao Centro Islâmico

João de Deus , presidente do Centro Islâmico em João Pessoa com equipe de jornalistas da Indonésia.

Anexo V

Dicionário de termos Crenças e Práticas Islâmicas

As Crenças e Práticas Islâmicas - O Iman e o Din.

O IMAN

ALLAH – Deus Único; Não aceitam a idéia de Trindade ou paternidade; Soberano; Responsável por tudo o que acontece. Autor do mal; Criador; Adorado.

PROFETAS – Cerca de 124 mil; Adão , Nóe, Abraão, Jesus (Issa). “ *Existe uma linda roseira no deserto. Abraão é sua raiz, Moisés é o seu tronco, Hzrat Issa (Jesus) é seu ramo, e Muhammad, sua flor*”. Ditado Persa. Muhammad é o “Selo dos Profetas”; Não cometeu pecado; Revelações diretamente de Deus. Principal fundamento do islam é a profecia; O que atesta a veracidade de um profeta são os milagres; No caso de Muhammed o Al Corão; Os profetas seriam isentos de erros ou de pecados; Mas, não seriam Deus e sim, homens;

OS LIVROS SAGRADOS – Taurat (Lei de Moisés), Zabur (Salmos), InJil (Evangelhos) e o Al Corão.

ANJOS – Os Maláika são responsáveis por anotar as ações boas e más das pessoas (funções); os Jins são criação também de Allah, mas, podem induzir os homens ao mal ou ao bem. Satanás foi convertido a um demônio por não reverenciar Adão;

PREDESTINAÇÃO OU DECRETOS DE DEUS - Fatalismo; Rejeita e Guia a quem quiser; Ninguém resiste aos seus decretos;

JUÍZO FINAL – Deus julgará o mundo de acordo com as ações dos homens, que serão pesadas numa balança. Mas, as intenções serão mais “pesadas” do que as ações.

PARAÍSO – Deus preparou, será desfrutado com um corpo terreno; pode haver jardins, mansões, ar puro, vitalidade, esposas castas, bebidas e comidas; Tudo o que quiser!

SALVAÇÃO – Depende dos esforços pessoais e do rigor com que pratica a Jihad (esforço pessoal para servir a Deus); Está mais relacionada a conduta da vida do muçulmano;

Din (O caminho – A religião [Modo de Vida])

ASHÁHDA – Declaração de fé do muçulmano, pronunciada no momento da sua reversão. La ilaha illa Allah, Muhammadur resoolu Allah (Testemunho que não há outra divindade além de Deus e testemunho que Muhammad é o mensageiro de Deus).

SALAT – Orações (Aliado ao jejum, a Hajj e a Zakat, são os chamados atos de adoração; As orações são divididas em dois tipos: Obrigatórias e Recomendadas: as obrigatórias (*Alvorada (FARJ); Meio-Dia (DOHR); Tarde (ASR); pôr-do-sol (Magrib) e a da noite (Isha)*) e as orações recomendadas, que são aquelas que podem ser realizadas em conjunto com as orações obrigatórias e no mês de Ramadã; a Oração da Meia-Noite, no primeiro dia de Moharram, mês do calendário lunar islâmico e das festas.

ZAKAT – É a porcentagem de 2,5% que deve ser destinado aos pobres; é destinada a viúvas, viajantes, ou seja, de modo geral, aos necessitados mais próximos. É doado por muçulmanos que têm condições financeiras para doar.

RAMADÃ – Acontece sempre no nono mês do calendário lunar islâmico (por isso a cada ano acontece num mês diferente do calendário gregoriano); Os muçulmanos são proibidos (desde o nascer até o pôr-do-sol) de comer, beber e ter relações sexuais. É preciso manter a pureza ritual após a alvorada; não permiti atribuir atos falsos a Deus e aos profetas, brigar, mentir. É pureza da alma e do corpo. O Ramadã tem duração de vinte oito a trinta dias.

HAJJ – É a viagem a Meca que deve ser realizada pelo menos uma vez na vida, por todo aquele que estiver em condições físicas e financeiras; O objetivo é unir a Ummah em um ritual comum à todos. Há dois tipos de peregrinação: a *Omra*: Pequena Peregrinação (3 ou 4 dias) e a Hajj, a grande peregrinação, mais meritória.

Quando chega a Meca , o peregrino veste um traje *ihram.*, que simboliza o início de sua consagração; Vai a Grande Mesquita, dando sete voltas e tocando eventualmente a Pedra Negra, a Caaba (santuário islâmico, cuja tradição atribui a sua origem a uma construção estabelecida para Adão. Posteriormente, Deus teria ordenado a Abraão que convocassem todos os homens a visitarem o local⁶⁸). Bebem água do poço de Zenzem, que representa a nascente que jorrou dos pés de Agar, mãe de Ismael; Vão ao Monte Arafat e apanham do chão pedras, para apedrejar a estrela que representa Satã, último ritual obrigatório;

⁶⁸ “Conheça o Islam e os muçulmanos”. Livreto do Departamento Islâmico da Embaixada da Arábia Saudita – Washington D.C

ALCORÃO – Principal fonte do Islam; Revelado por 23 anos, paulatinamente; Os muçulmanos crêem que veio diretamente de Allah, recitado pelo anjo Gabriel para Muhammad, que o memorizava e depois recitava para os companheiros ‘crentes’; Abu Bark começa a reunir os escritos; Ultman copilou todos de acordo com as fontes que considerou seguras do Alcorão; é composto por 114 capítulos, chamados de Suratats, com versículos (ayas). Com um número de 6.236 versículos (ayas); A exceção de um único capítulo, os demais iniciam “Em nome de Deus, o Misericordioso, o Misericordador”; é escrito em árabe; as orações devem ser feitas em árabe; não é passível de tradução.é interpretado a partir do sentido em árabe. As traduções, são portanto, dos sentidos.

SUNNA- A prática do profeta; suas ações e palavras; É a tradição ligada diretamente ao profeta; De algum modo é concebida como a palavra (orientação) indireta de Deus; É composta pelas Haddit.

HADDITHS – “Dito”, “conversa”; são os atos e ditos do Profeta; A Haddit é a segunda fonte de orientação para os muçulmanos; compõe a Sunna; A haddit possui duas partes: *sanad* (Lista de narradores que leva a fonte original) e a *muttawá* (O conteúdo, propriamente dito);

IJMÁ - Há também a *Ijmá* (Razão/ lógica)- O consenso entre os sábios muçulmanos sobre determinado assunto;

SHARIA – São as orientações jurídicas dadas aos muçulmanos, baseadas no Al Corão e na Haddith; Há, no entanto, aqueles que não mais adotam a Sharia como a lei fundamental;

JIHAD – O esforço, a “luta” pela espiritualidade e pelo testemunho do Islam; Não está associado à guerra simplesmente. A Jihad de ‘guerra’ só deveria ser aplicado quando o sistema de governo não fosse aceito por meio da pregação ou aquiescência e estaria mais voltado ao período chamado clássico: conquistas e expansão; Era, sobretudo, de defesa e contra-ataque até mesmo contra os próprios muçulmanos. No caso de guerra exterior, não se poderiam envolver não combatentes;